

FORGIN

I FÓRUM DE GESTORES
DE UNIVERSIDADES
EM TERRITÓRIO DE FRONTEIRA

Refletindo sobre a Universidade Federal da Pan-Amazônia (UNIPAM)

Marinete Lourenço Mota
Antônio Vagner Almeida Olavo
Daniel Cerdeira de Souza
Francisca Carla Ferreira das Chagas
William Rafael Gomes Barroso

ANAIS DE RESUMOS DO I FORGIN

ISBN: 978-65-01-16734-3
DOI:10.5281/zenodo.13864601

REALIZAÇÃO

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FAPEAM
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Amazonas

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação

APOIO

Fórum Internacional de Gestores de Universidades em
Território de Fronteira (FORGIN) (1. : 2024 :
on-line)

Anais de resumos do I Fórum Internacional de
Gestores de Universidades em Território de Fronteira
(FORGIN) [livro eletrônico] : refletindo sobre a
Universidade Federal da Pan-Amazônia (UNIPAM) /
organização Marinete Lourenço Mota...[et al.]. --
Benjamin Constant, AM : Antônio Vagner Almeida Olavo,
2024.

PDF

Vários autores.

Outros organizadores: Antônio Vagner Almeida
Olavo, Daniel Cerdeira de Souza, Francisca Carla
Ferreira das Chagas, William Rafael Gomes Barroso.

Bibliografia.

ISBN 978-65-01-16734-3

1. Educação e Estado 2. Educação superior
3. Pesquisas educacionais I. Mota, Marinete Lourenço.
II. Olavo, Antônio Vagner Almeida. III. Souza, Daniel
Cerdeira de. IV. Chagas, Francisca Carla Ferreira
das. V. Barroso, William Rafael Gomes. VI. Título.

24-229573

CDD-378

Presidente do I FORGIN

Dra. Marinete Lourenço Mota- INC/UFAM – INC/UFAM

Vice-presidente do I FORGIN

Me. Antônio Vagner Almeida Olavo

Secretária executiva do I FORGIN

Esp. Francisca Carla Ferreira das Chagas

Comitê Científico do I FORGIN

Dr. Daniel Cerdeira de Souza - INC/UFAM (Presidente)

Dra. Marinete Lourenço Mota - INC/UFAM (Vice-Presidente)

Doutores(as)Dra. Antônia Rodrigues da Silva
(UFAM/SEMED)

Dra. Artemizia Rodrigues Sabino (UEA)

Dr. Elias José Mediotte (UFV)

Dra. Geise de Góes Canalez (INC/UFAM)

Dr. Geone Maia Corrêa (UFAM)

Dr. Geová Bezerra Guimarães (IFAM)

Dr. Guilherme Balieiro Gomes (IFAM)

Dra. Jarliane da Silva Ferreira
(INC/UFAM)Dr. Jorge Almeida de Menezes –
(IEAA/UFAM)Dr. Jorge Luís de Freitas Lima -
(INC/UFAM)Dr. José de Ribamar da Silva Nunes -
(INC/UFAM)

Dr. José Maria Trajano Vieira (INC/UFAM)

Dr. Leomar Peruzzo (Uniasselvi)

Dr. Leonardo Gusso Goll (INC/UFAM)

Dra. Leonor Abreu Farias (INC/UFAM)

Dra. Ligiane Pessoa dos Santos Bonifácio
(UFAM)Dr. Márcio Antônio Loureço Mota –
(IFAM)Dr. Moisés Felix de Carvalho Neto
(UFAM)

Dr. Magnus Luiz Emmendoerfer (UFV)

Dra. Nilvania Mirelly Amorim de Barros
(INC/UFAM)

Me. Patrícia Marin Luján (UNAL)

Dra. Patrícia Oliveira de Freitas (IFAM)

Dr. Pedro Henrique Mariosa (INC/UFAM)

Dr. Radamés Gonçalves de Lemos
(INC/UFAM)Dra. Sandra Helena da Silva
(ICSEZ /UFAM)

Dr. Selomi Bermeguy Porto (IFAM)

Dra. Taciana de Carvalho Coutinho
(INC/UFAM)

Dra. Tatiele Da Cunha Freitas (INC/UFAM)

Dra. Vera Lúcia Imbiriba Bentes
(ISB/UFAM)**Mestres(as)**Me. Alessandro Carlos da Silva Junior
(UFV)Me. Anderson Alex Conceição Alves
(IFAM)

Ma. Carmen Pineda Nebot (GEGOP)

Me. César Ulises Marín Eléspuru (UNAP)

Me. Ciderjânio Farling Salvador da Costa
(INC/UFAM)

Me. Diones Lima de Souza (INC/UFAM)

Me. Eli Leão Catachunga

Me. Frâncio Costa Simão (IFAM/ UFSC)

Ma. Greicy Nascimento (INC/UFAM)

Me. Josenildo Santos de Souza
(INC/UFAM/ UFPEL)

Me. Juvan Reis Nogueira - INC/UFAM (UFSC/INC/UFAM)

Ma. Cristiane Alves Da Silva (INC/UFAM)

EspecialistasEsp. Rodrigo Noronha Barbosa –
(INC/UFAM)

Comitê Organizador do I FORGIN

Me. Antônio Vagner Almeida Olavo - INC/UFAM – Presidente
Me. William Raphael Gomes Barroso

Doutores (as)

Dra. Alcinei Pereira Lopes (INC/UFAM)
Dra. Alexandra Nascimento de Andrade (UEA)
Dra. Aline Simões Aguiar (IFAM)
Dra. Antônia Marinês Góes Alves (IFAM)
Dra. Antônia Rodrigues Da Silva (SEMEDBC/INC/UFAM)
Dr. Edilson de Carvalho Filho (UEA)
Dr. Elenilson Silva Oliveira (IFAM)
Dra. Eliana Maria Jimenez Rojas (UNAL)
Dr. Eliel Guimarães Brandão (INC/UFAM)
Dra. Geise De Goes Canalez (INC/UFAM)
Dr. Hedmer Antonio Pasquel Chong (UNAP)
Dr. Jorge Luis Mera Ramirez (UNAP)
Dra. Marcia Nascimento Pinto (INC/UFAM)
Dr. Namedin Pereira Teles Junior (IFAM)
Dra. Oderlene Braulio Da Silva (INC/UFAM)
Dra. Patricia Marin Luja (UNAL)
Dra. Nilvania Mirelly Amorim De Barros (INC/UFAM)
Dr. Pedro Henrique Coelho Rapozo (UEA)
Dr. Rodrigo Oliveira Braga Reis (INC/UFAM)

Mestres(as)

Me. Alberto Daniel Nascimento Santos (INC/UFAM)
Me. Américo Murrrieta Ishuiza (IESTP MRC)
Ma. Benara Modesto De Sousa (INC/UFAM)
Me. Caio Ismael De Jesus Lasmar (INC/UFAM)
Me. Ciderjanyo Farling Salvador Da Costa (INC/UFAM)
Me. Diones Lima De Souza (INC/UFAM)
Me. Elisa da Silva Almeida (IFAM)
Ma. Francisca Da Silva Pinto (INC/UFAM)
Me. Francisco Olímpio De Souza (INC/UFAM)

Ma. Greta Tami Araujo da Silva (INC/UFAM)
Ma. Helbia Reis Fernandes - (INC/UFAM)
Me. Jamison Barbosa De Oliveira (INC/UFAM)
Me. Josenildo Santos de Souza (INC/UFAM)
Me. Jorge Barbosa de Oliveira (UEA)
Me. Juan Emilio Garcia Torres (INC/UFAM)
Me. Juvan Reis Nogueira - (INC/UFAM)
Ma. Lesly Diana Pimentel Yong (INC/UFAM)
Ma. Leide Maria Leão Lopes (INC/UFAM)
Me. Márcio Antônio Lourenço Mota (IFAM)
Ma. Maria Auxiliadora Dos Santos Coelho (INC/UFAM)
Ma. Maria Simone Ribeiro Da Silva Cruz (INC/UFAM)
Me. Nicolas Andretti de Souza Neves (IFAM)
Me. Patricio Freitas De Andrade (INC/UFAM)
Me. Raimundo Gerson Luzeiro Cardoso (INC/UFAM)
Me. Ronaldo Cardoso da Silva (IFAM)
Me. Rose Belite Cardozo Aguiar (INC/UFAM)
Ma. Salaniza Bermeguy Da Cruz Sales (INC/UFAM)
Ma. Vanderlandia Tomaz De Souza (INC/UFAM)

Graduados(as)/Especialistas

Alicelio Da Silva Fermin (INC/UFAM)
Esp. Carlos Henrique Gima Relvas – (IFAM)
Esp. Cindy Nayla Alves Holanda (IFAM)
Esp. Claudenora Fonseca Goncalves (INC/UFAM)
Cleonice Neves Farias (INC/UFAM)
Cristian Jean Ramos (INC/UFAM)
Emarielle Almeida Prado (INC/UFAM)
Francimar Almeida Ribeiro (INC/UFAM)
Esp. Francisca Carla Ferreira das Chagas
Fabiula Lima Pereira (INC/UFAM)

- Esp. Guilherme Nogueira Paiva Barreto (IFAM)
- Esp. Gustavo Tronchoni (IFAM)
- Esp. Helida do Nascimento Barbosa (INC/UFAM)
- Esp. Hender Ferreira De Sousa (INC/UFAM)
- Esp. Ingrid Olimpio Castelo Branco De Castro - (INC/UFAM)
- Esp. Izabela Da Silva Ipuchima - (INC/UFAM)
- Jhenife Kelly De Souza Batista - (INC/UFAM)
- Luan Kevin Guimarães dos Reis (INC/UFAM)
- Maelson Costa Alves - (INC/UFAM)
- Esp. Marcio Gleick Felix De Oliveira - (INC/UFAM)
- Esp. Max De Souza Pinheiro - (INC/UFAM)
- Nixon Franco Rabelo (INC/UFAM)
- Paulo Vitor Cassiano De Oliveira - (INC/UFAM)
- Percy Gómez Dávila (IESTP MRC)
- Roberto Mafra Da Silva (INC/UFAM)
- Esp. Rodrigo de Amurim dos Reis (IFAM)
- Rosiney Bezerra De Oliveira - (INC/UFAM)
- Esp. Rudneia Cavalcante De Souza - (INC/UFAM)
- Esp. Sérgio Fernandes Assis (IFAM)
- Suzan Barbosa Fernandes (INC/UFAM)
- Thais Da Silva Rocha (INC/UFAM)
- Esp. Villiam Cruz da Silva (IFFAR)
- Vinicius Graça Pontes (INC/UFAM)
- Estudantes de Graduação**
- Adenilson Da Silva Barbosa – (INC/UFAM)
- Alcides Porfirio Tomaz Filho - (INC/UFAM)
- Alexsandra de Souza Tavares- (INC/UFAM)
- Alison Guerreiro Caetano - (INC/UFAM)
- Amós Marcos Içá - (INC/UFAM)
- Ana Paula Franco Rabelo- (INC/UFAM)
- Ananda Magalhães Miller- (INC/UFAM)
- Anderson Vasque Fernandes - (INC/UFAM)
- Andreza Hilário Rodrigues - (INC/UFAM)
- Belis Lázaro Adão – (INC/UFAM)
- Bruno Expedito Rodrigues Barbosa (INC/UFAM)
- Dhylma Lira Ribeiro (INC/UFAM)
- Elian Curico de Lima (INC/UFAM)
- Elison Ortiz Candido (INC/UFAM)
- Elissadrina Felix Rodrigues (INC/UFAM)
- Felipe Aiambo Cauamari (INC/UFAM)
- Flávia Christina Sena da Silva (INC/UFAM)
- Gabrielle Silva Rivera (INC/UFAM)
- Hanelly Nathássia Guerreiro Soares (INC/UFAM)
- Jaine Victória dos Santos Correia (INC/UFAM)
- Janete Filipe Benedito (INC/UFAM)
- Jequeline da Silva Rengifo (INC/UFAM)
- Joelson Castelo Ferreira (INC/UFAM)
- Jonas Saucedo Bardales (INC/UFAM)
- Laura Yahuarcani Dos Santos (INC/UFAM)
- Leanderson Lopes Davila (INC/UFAM)
- Luana Jimena Martell Valdiviezo (INC/UFAM)
- Lucas Gomes da Silva (INC/UFAM)
- Maciel Curico Pinto Neto (INC/UFAM)
- Nathan Jhon Ramos Lira (INC/UFAM)
- Robison Antonio Mariano (INC/UFAM)
- Ronald Santos Coelho (INC/UFAM)
- Ronnie Von Peres Morais (INC/UFAM)
- Salé Pinto do Carmo (INC/UFAM)
- Sheila Elena Aparicio Ramires (INC/UFAM)
- Tihago Sanchez Hacho (INC/UFAM)
- Thiago Aparicio Bitencourt (INC/UFAM)
- Valdirene Mafra Aparício (INC/UFAM)
- Vinicius Gabriel Garzon Tapudima (INC/UFAM)
- Zidane dos Santos Castilho (INC/UFAM)

Prezado(a) leitor(a),

Apresentamos os Anais do I Fórum Internacional de Gestores de Universidades em Território de Fronteira (FORGIN). Os Anais retratam as reflexões e discussões propiciadas sobre a possibilidade de criação da Universidade Federal de Integração da Pan-Amazônia (UFIPAM),

O evento foi realizado entre os dias 4 e 6 de junho de 2024, no Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), na Universidade Nacional da Colômbia, sede Amazonia (UNAL), Instituto Federal do Amazonas, Campus Tabatinga (IFAM) e na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) com foco na promoção e cooperação entre as instituições participantes, para o fortalecimento dos vínculos acadêmicos e sociais no Pan-Amazônia. No total, foram 81 trabalhos aprovados e mais de 650 participantes durante a realização do evento.

As temáticas das atividades das Palestras e Mesas-Redondas versaram sobre Universidades de fronteira: políticas, funcionamento e experiências de criação; Gestão de ensino superior no interior da Amazônia: desafios e perspectivas e Autonomia Universitária: Gestão e captação de recursos, relações interinstitucionais e ciência, tecnologia e inovação.

O(a) leitor(a) terá a grata satisfação de refletir a partir dos artigos e resumos aprovados sobre os eixos: Processos educativos nas Amazônias fronteiriças; Trabalho e economia sustentáveis nas Amazônias; Decolonialidade, diversidade humana e justiça social nas fronteiras amazônicas; Gestão na fronteira amazônica; Biodiversidade e transformações no ambiente.

A organização do FORGIN contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), por meio do EDITAL N. 005/2023 – PAREV, e da Empresa Júnior Training do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM).

Atenciosamente,

Marinete Lourenço Mota
Presidente do I FORGIN

SUMÁRIO

EIXO 1 - BIODIVERSIDADE E TRANSFORMAÇÕES NO AMBIENTE	12
USO DE EFLUENTE ADVINDO DE BIODIGESTOR COMO SOLUÇÃO NUTRITIVA NO CULTIVO DE ALFACE E RÚCULA	13
Tiago Caleb Nieto Bitencourt; Moisés Alves Muniz; Maria Eduarda Souza Mota	
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA	14
Matheus Costa Medeiros	
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM PD&I VOLTADOS PARA A ECOINOVAÇÃO PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS	16
Natália Lira Barboza; Livia Pires de Lima Brito	
REDUÇÃO DO TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES NAS FRONTEIRAS DA AMAZÔNIA: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO UTILIZANDO CÂMERAS E SENSORES TÉRMICOS	18
Júlia de Souza Gomes	
CRIANZA DE ABEJAS SIN AGUIJÓN EN LA ZONA DE LA TRIPLE FRONTERA	20
Percy Gómez Dávila; Cesar Delgado Vasquez	
DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS AMAZÔNIAS FRONTEIRIÇAS	21
Daniel Vitor Queiroz de Castro	
EIXO 2 - DECOLONIALIDADE, DIVERSIDADE HUMANA E JUSTIÇA SOCIAL NAS FRONTEIRAS AMAZÔNICAS	23
ESTAMOS PREPARADOS PARA A UNIVERSIDADE PANAMAZÔNICA?: COMPREENDENDO DESAFIOS À CONFIGURAÇÃO SUBJETIVA DE UM TERRITÓRIO TRANSFRONTEIRIÇO INTECULTURAL DE APRENDIZAGEM.....	24
Victor Lino Bernardes	
DESIGUALDADE DE GÊNERO: OS DESAFIOS DAS MULHERES NOS CARGOS EXECUTIVOS	26
Esthefany Telma Huaccha Reategui; Sandrine Lima da Silva	
QUANDO A FOME NÃO É VISTA: UMA REVISÃO NARRATIVA SOBRE A FOME NO BRASIL	27
Gislene Pinedo Ruiz; Luana Jimena Martell Valdiviezo	
REVISÃO NARRATIVA: CONTRASTE ENTRE AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E A DINÂMICA DA CRIMINALIDADE NO AMAZONAS.	28
Tihago Sanchez Hacho; Deborah Evilyn da Silva e Silva	

MARCO HISTÓRICO: MOVIMENTO E POLÍTICAS DOS POVOS INDÍGENAS DO ALTO SOLIMÕES E VALE DO JAVARI 30

Elissadrina Felix Rodrigues; Elian Curico de Lima

UMA ANÁLISE QUANTITATIVAS DA HRTECHS NO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO 32

Kamila Soares Cardoso; Antônio Kennedy Gonzaga Carvalho

DIVERSIDADE COMO PROPULSOR DE INOVAÇÃO EM PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO NA FRONTEIRA AMAZÔNICA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES 34

Gilson da Silva Furtado; Eloy Henrique Mota Barbosa

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) ADAPTADO PARA STARTUPS: UMA ABORDAGEM PARA AS REGIÕES FRONTEIRIÇAS DA AMAZÔNIA 36

Robert Correa Rodrigues; Alessandra Castro Rocha

EIXO 3 - GESTÃO NA FRONTEIRA AMAZÔNICA 38

GESTÃO DE PESSOAS E SUA RELEVÂNCIA NOS LABORATÓRIOS DE PESQUISA CIENTÍFICA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 39

Mateus de Souza Barros

EMPREENDEDORISMO EM TEMPOS DE CRISE: O COMPORTAMENTO INTRAEMPREENDEDOR DESENVOLVIDO NOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA FRONTEIRA AMAZÔNICA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 41

Francisco da Silva Santana; Antônio Vagner Almeida Olavo

GESTÃO DE PESSOAS E INOVAÇÃO NA AMAZÔNIA: APLICAÇÃO DE MÉTODO DISC EM ORGANIZAÇÕES DE PD&I 42

Nairo Silva Alencar

ANÁLISE DO DESEMPENHO LOGÍSTICO DAS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS NAS REGIÕES DE FRONTEIRA DA AMAZÔNIA BRASILEIRA ... 44

Sandro Leandro Monteiro da Silva; Mateus de Souza Barros

UMA REFLEXÃO A RESPEITO DO II ENCONTRO INTERNACIONAL FRONTEIRIÇO DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA TRÍPLICE FRONTEIRA (II EIFPAEA) 46

Francisca Carla Ferreira das Chagas; Antônio Vagner Almeida Olavo

A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO CURSO BACHARELADO EM ADMINISTRADORES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, SOBRE A ACCOUNTABILITY VERTICAL NA GESTÃO MUNICIPAL 47

Crispim Ordones Ramos Neto; Antônio Vagner Almeida Olavo

EIXO 4 - PROCESSOS EDUCATIVOS NAS AMAZÔNIAS FRONTEIRIÇAS 48

SABERES TRADICIONAIS NA AÇÃO PEDAGÓGICA DO PROFESSOR INDÍGENA: UMA INVESTIGAÇÃO NA COMUNIDADE INDÍGENA TICUNA DE FILADÉLFIA NO AMAZONAS.....	49
Odilene Alfredo Felix; Victor Lino Bernardes	
EDUCAÇÃO FILOSÓFICA NA PAN-AMAZÔNIA: O PAPEL DO PARFOR NO INC/UFAM.....	50
Lizandro Barboza da Silva	
PERSPECTIVAS PARENTAIS: AVALIANDO A EDUCAÇÃO RURAL EM UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT-AM. ...	51
Amanda Laulate Hilário; Eliel Guimarães Brandão	
O PATRIMÔNIO LINGUÍSTICO E SUA RELAÇÃO COM A ESCOLA.....	53
Josiane Bastos Galdino; Denise Targino Viillar	
ENTRE A MATERNIDADE E A UNIVERSIDADE: UM ESTUDO COM MÃES ACADÊMICAS DO ENSINO SUPERIOR.....	54
Nazilene Oliveira da Silva; Daniel Cerdeira de Souza	
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA	55
Kevyn Renato Morais de Freitas	
DESAFIOS EDUCACIONAIS EM TEMPOS DE SECA DO RIO SOLIMÕES: O CASO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, BENJAMIN CONSTANT - AM	57
Bruno Lima de Almeida; Patrício Freitas de Andrade	
FERRAMENTAS DIGITAIS PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS FRONTEIRAS DA AMAZÔNIA.....	58
Anthony Manciny Ribeiro da Silva	
DESAFIOS E OPORTUNIDADES NAS PRÁTICAS LABORATORIAIS E DE CAMPO NO ENSINO SUPERIOR EM REGIÃO DE FRONTEIRA	60
Márcia Nascimento Pinto	
PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES COM A PROFISSÃO DOCENTE POR MEIO DO PIBID	61
Geliana Márcia Moreira Mangabeira; Greicy Oliveira Nascimento	
GESTÃO DE PESSOAS NA INOVAÇÃO EDUCACIONAL: ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO DE QUÍMICA EM REGIÕES DE FRONTEIRA	62
Marina Simpson da Luz	
PROCESSOS EDUCATIVOS NAS AMAZÔNIAS FRONTEIRIÇAS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS EM UM CONTEXTO MULTICULTURAL.....	64
Antonio Kennedy Gonzaga Carvalho; Kamila Soares Cardoso	
INOVAÇÃO EDUCACIONAL NA AMAZÔNIA: DESENVOLVENDO ESTRATÉGIAS DE E-LEARNING PARA SUSTENTABILIDADE	66

Maria Eduarda da Silva Guimarães

O MODELO EMBRAPII DE DESENVOLVIMENTO DE *SOFT SKILLS*: REFLEXÕES NO CONTEXTO AMAZÔNICO..... 68

Larissa Barreto de Araujo; Glauco Barros e Silva

GESTÃO DE PESSOAS NA EDUCAÇÃO AMAZÔNICA: REFLEXÃO E DISCUSSÃO SOBRE O PROCESSO FORMATIVO DE PROFESSORES NA REGIÃO FRONTEIRIÇA BRASIL, PERU E COLÔMBIA..... 70

Josue Froner Freitas; Samara Castro da Silva

A EDUCAÇÃO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA PRÁTICA ESCOLAR .. 72

Suzan Barbosa Fernandes; Lavínia Carolinni Fernandes da Rocha

O FOLCLORE E A EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESTUDO DE PRÁTICAS E METODOLOGIAS DE ENSINO NA FORMAÇÃO DAS CRIANÇAS 73

Matheus Ferreira Cruz

PROCESSOS EDUCATIVOS NAS AMAZÔNIAS FRONTEIRIÇAS: PSICOPEDAGOGIA E A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA INCLUSÃO SOCIAL 74

Paula Dyanne Dias Freire

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PRESENTE NAS TRIBOS AMAZÔNICAS 76

Debora Sirrame Oliveira de Souza; Mateus de Souza Barros

A PEDAGOGIA HOSPITALAR E A FORMAÇÃO DO(A) PEDAGOGO(A): PRIORIZAÇÃO E PERSPECTIVAS NO CURRÍCULO PARA A ATUAÇÃO DESSE PROFISSIONAL EM ESPAÇO NÃO ESCOLAR 78

Daiane de Moraes Coelho; Marinete Lourenço Mota

DESAFIOS DA GESTÃO DE PESSOAS NA CAPTAÇÃO E RETENÇÃO DE DOCENTES DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA COM CONHECIMENTO PEDAGÓGICO NA AMAZÔNIA 79

Adailton Freitas de Assis

O TRABALHO COM A MATÉRIA PRIMA PRESENTE NA NATUREZA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OI TCHÜRÜNE NO MUNICÍPIO DE TABATINGA 80

Jairisson Gonçalves Da Costa; Kirna Karoleni Vitor Gomes

UNIVERSIDADE TERRA INDÍGENA: CAMINHOS PARA CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO..... 81

Jairisson Gonçalves Da Costa; Kirna Karoleni Vitor Gomes

EDUCAÇÃO SEXUAL NA VISÃO DE MUNDO DOS PROFESSORES INDIGENAS TICUNA DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA OI TCHURUNE 83

Elismara Gonçalves Da Costa; Kirna Karoleni Vitor Gomes

EIXO 5 - TRABALHO E ECONOMIAS SUSTENTÁVEIS NAS AMAZÔNIAS..... 84

**O EMPREENDEDORISMO, O AUTOCONHECIMENTO E A AUTORREGULAÇÃO:
COMO ELABORAR UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA ALÉM DO
AMBIENTE CORPORATIVO..... 85**

Marcus Vinicius Martins Melo

**TENDÊNCIAS EM GESTÃO DE PESSOAS: BENEFÍCIOS CORPORATIVOS E BEM-
ESTAR EM ECONOMIAS SUSTENTÁVEIS NAS FRONTEIRAS AMAZÔNICAS 86**

Márcia Conceição da Silva

**AGROECOSSISTEMAS DE TERRA FIRME E VÁRZEA NA REGIÃO DE TRÍPLICE
FRONTEIRA AMAZÔNICA, REGIÃO DO ALTO SOLIMÕES. 88**

Arilson Lopes Sales; Patrício Freitas de Andrade

EIXO 1 - BIODIVERSIDADE E TRANSFORMAÇÕES NO AMBIENTE

USO DE EFLUENTE ADVINDO DE BIODIGESTOR COMO SOLUÇÃO NUTRITIVA NO CULTIVO DE ALFACE E RÚCULA

Tiago Caleb Nieto Bitencourt¹Moisés Alves Muniz²Maria Eduarda Souza Mota³

RESUMO

Entre as novas formas de cultivo de hortaliças, o cultivo de folhas jovens, conhecido como "baby leaf", vem ganhando espaço na culinária gourmet. A "baby leaf" pode ser definida como folhas que ainda não se expandiram totalmente. As folhas comercializadas podem ser tanto vegetais folhosos quanto vegetais que formam tubérculos. O uso indiscriminado de fertilizantes minerais pode causar sérios danos ao meio ambiente e causar escassez precoce em muitas reservas agrícolas naturais, uma vez que sais ou fertilizantes de alta pureza são usados para preparar a solução nutritiva. Dessa forma, o objetivo é testar técnicas de cultivo de folhas jovens em condições amazônicas, visando oferecer ao pequeno agricultor tecnologia barata e rápida que proporcione uma diversificação de renda na propriedade. O experimento foi conduzido no campus do IFAM Tabatinga, de março a maio, sob casa de vegetação. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, em esquema fatorial 2x4, sendo o fator 1 (alface e rúcula) e o fator 2 composto por 4 soluções nutritivas. Houve efeito deletério na produção de rúcula quando pura (100%) ou efluente de biodigestor diluído (25% e 50%). Não é recomendado o uso deste efluente na produção hidropônica de rúcula. Através da análise dos resultados da alface, fica evidente que o uso de efluentes tratados em proporções adequadas pode ser uma alternativa promissora em hidroponia. Embora a solução nutritiva mineral tenha se destacado

Palavras-chave: Hortaliças; Hidroponia; Sustentabilidade; Nutrição Mineral

¹ Técnico em Agropecuária formado pelo Instituto Federal do Amazonas, Tabatinga, Amazonas, Brasil, tiagocalebnetobitencourt@gmail.com

² Professor Dr. no Instituto Federal do Amazonas, Tabatinga, Amazonas, Brasil, moises.muniz@ifam.edu.br

³ Técnica em Meio Ambiente formada pelo Instituto Federal do Amazonas, Tabatinga, Amazonas, Brasil, motamariax@gmail.com

Nacional Heredia, Costa Rica. Disponível em:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=451744820781>. Acesso em: 6 maio. 2024.

Dos Santos Mota, Alex; Bueno, Luis Fernando; Sampaio Moreira, Tony Vinicius. **Dados e informações geoespaciais para análise territorial e ambiental na Amazonia Legal no Brasil**. Revista Geográfica Venezolana, vol. 56, núm. 2, julio-diciembre, 2015, pp. 249-267, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Disponível em:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=347743079006>. Acesso em: 6 maio. 2024.

Pastana Neves, João Paulo; Lopes Dos Santos Junior, Roberto; Teles Condurú, Marise; Christian Pimentel Almeida, Aline. **A produção científica sobre Sistema de Informação Geográfica na Amazônia**. ConCI: Convergências em Ciência da Informação, Aracaju, v. 5, p. 1-33, 2022. DOI: 10.33467/conci.v5i.17183. Disponível em:
<https://periodicos.ufs.br/conci/article/view/17183>. Acesso em: 6 maio. 2024.

Rajão, R. G. L. e Hayes, N. (2007) **Sistema de monitoramento da Amazônia: questão de segurança nacional**. In: Balloni, A. J. (Ed.). Por que GESITI? Segurança, Inovação e Sociedade. Campinas, Brazil: Komedi, 2007. p.53-86. Acesso em: 06 mai. 2024.

Souza, Valéria Nogueira de. **Aplicações de sistemas de informação geográfica (SIG) ao meio rural**. 2015. 33 f. Monografia (Especialização em Gestão Ambiental em Municípios). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2015. Disponível em:
https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/22666/1/MD_GAMUNI_2014_2_126.pdf. Acesso em: 6 maio. 2024.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM PD&I VOLTADOS PARA A ECOINOVAÇÃO PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS

Natália Lira Barboza¹
Lívia Pires de Lima Brito²

RESUMO

A Zona Franca de Manaus (ZFM), localizada no estado do Amazonas, atrai diferentes empresas devido aos incentivos fiscais que são ofertados e, considerando a preocupação mundial com o meio ambiente e a busca de alternativas sustentáveis, faz-se necessário a realização do desenvolvimento de projetos de PD&I voltados para a ecoinovação. A ecoinovação, refere-se como a produção, assimilação ou exploração de um produto, processo de produção, serviços, que é novo para a organização, podendo ser desenvolvido ou adotado. Este estudo tem como objetivo geral identificar se as indústrias possuem estratégias, projetos ou se nos processos internos apresentam o desenvolvimento sustentável. O presente artigo tem caráter exploratório e descritivo, no qual foram utilizados trabalhos e artigos científicos sobre o tema e estudos de caso. Os resultados das pesquisas demonstraram que existem empresas que possuem características da ecoinovação implantadas no seu processo, entretanto, também foi identificado que é necessária a capacitação delas para se desenvolverem nesses aspectos e utilizarem a tecnologia e a inovação para o alcance de soluções significativas, tendo em vista que as pesquisas e as estratégias podem contribuir para a implantação de políticas públicas que incentivem a ecoinovação. Este estudo identifica a necessidade da ocorrência de um maior investimento em projetos de pesquisa para o desenvolvimento de inovações ambientais e principalmente o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de políticas públicas para o fortalecimento de alternativas sustentáveis.

Palavras-chave: Ecoinovação; Inovação; Pesquisa; Desenvolvimento; Meio ambiente.

REFERÊNCIAS

Aloise, P. G. **EcoInovação e desenvolvimento sustentável do Amazonas**. In: BELTRAN-PEDREROS, Sandra; GODINHO, Jones (Org). Anais 3º Congresso Amazônico de Iniciação Científica. Rios da Amazônia, caminhos de saber e de cultura: FACULDADE LA SALLE MANAUS, Manaus-AM, p. 19-25, 2018.

¹ Pós-graduanda em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE, Pós-Graduada em Controle e Qualidade em Processos, Produtos e Serviços pela Universidade do Norte - UNINORTE. E-mail para contato: natalia.lira83@gmail.com

² Pós-graduanda em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. Pós-graduanda em Gestão de Projetos pela Faculdade Martha Falcão. Bacharel em Administração pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). E-mail para contato: liviaplbrito@gmail.com

REDUÇÃO DO TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES NAS FRONTEIRAS DA AMAZÔNIA: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO UTILIZANDO CÂMERAS E SENSORES TÉRMICOS

Júlia de Souza Gomes¹

RESUMO

Nos territórios de fronteira da Amazônia, o tráfico de animais silvestres representa uma ameaça significativa à biodiversidade, exigindo abordagens inovadoras para sua mitigação. Este artigo propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento utilizando câmeras e sensores térmicos como uma solução viável para combater essa atividade ilegal. O objetivo é analisar a literatura existente sobre o tema e propor um modelo teórico para a implementação do sistema. A metodologia adotada é de natureza bibliográfica, envolvendo a revisão sistemática de artigos científicos, relatórios governamentais e outras fontes relevantes. Os resultados esperados incluem a identificação de padrões e lacunas no conhecimento existente, bem como a formulação de recomendações para pesquisas futuras e a implementação prática do sistema de monitoramento. A discussão aborda as vantagens e limitações da abordagem bibliográfica em relação a outras metodologias de pesquisa, destacando sua relevância para a construção de fundamentos teóricos sólidos. Conclui-se que a pesquisa bibliográfica é uma etapa crucial no processo de desenvolvimento de soluções inovadoras, fornecendo uma base conceitual robusta para a implementação do sistema de monitoramento proposto. Além disso, este estudo contribui para o avanço do conhecimento científico sobre o tráfico de animais silvestres na Amazônia, destacando a importância da integração entre pesquisa acadêmica e prática profissional na busca por soluções sustentáveis para os desafios ambientais contemporâneos.

Palavras-chave: Fronteiras da Amazônia; Biodiversidade; Tráfico de animais; Monitoramento; Sensores térmicos.

REFERÊNCIAS

Alves, J. M. B.; Silva, E. M. Da; Butrago, F. O. F.. **A Captura-Apreensão de Animais Silvestres no Brasil:** Relações com a Variabilidade Pluviométrica. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 37, n. 2, p. 269–277, abr. 2022. Disponível em : <https://doi.org/10.1590/1676-0611-BN-2022-1454>. Acesso em: 06 maio 2024.

Charity, S., Ferreira, J.M. **Wildlife Trafficking in Brazil.** 2020. TRAFFIC International, Cambridge, United Kingdom. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1VMQzWDXOZcyK0Ri7qsQf1DJWgHwloyE3/view> Acesso em: 28 abr. 2024

Morán, E. F. **A ecologia humana das populações da Amazônia.** Petrópolis: Vozes, 1990. Disponível em: <https://acervo.ufrn.br/Record/oai:localhost:123456789-37806/Description>. Acesso em: 05 maio 2024.

¹ Graduanda em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas (FATESE). julia.s.gomes@hotmail.com

Oliveira, Giovanna Brito Vasconcellos de; QUINALHA, Nathalia Raissa; MALONE, Camila F. Silva; Gomes, Aline Dal'Olio. **As Causas e Consequências do Tráfico de Animais Silvestres no Brasil**. Universidade Anhembi Morumbi. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/1fcaa871-0bfc-4482-bb48-dae3e1c8b010/full>. Acesso em 26 abr. 2024.

Ribeiro, T. R. S.; Laranja, R. E. De P.; Barbieri, C. B.. **Dinâmica das Rodovias: O Papel do Tráfego nos Índices de Atropelamentos de Fauna**. Sociedade & Natureza, v. 34, p. e63884, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.14393/SN-v34-2022-63884>. Acesso em: 05 maio 2024.

Santos, M. C. et al.. **Quantitative study of wild animals received at the Wild Animals Triage Centers (CETAS) in Bahia and identification of trafficking routes**. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 41, p. e06942, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1678-5150-PVB-6942>. Acesso em: 05 maio 2024.

CRIANZA DE ABEJAS SIN AGUIJÓN EN LA ZONA DE LA TRIPLE FRONTERA

Percy Gómez Dávila¹
Cesar Delgado Vasquez²

RESUMEN

En Perú, desde la antigüedad las comunidades nativas Ticunas, Yahuas y Matses del valle del Yavarí, aprovechan la miel como alimento, y para tratar sus enfermedades, por ello el trabajo de investigación se planteó como objetivo; manejar las abejas nativas sin guijón en las comunidades, con fines de conservación y aprovechamiento de la miel. Buscando conservar la población de Abejas sin aguijón, que se encuentran en peligro de extinción, se ha realizado trabajos de ubicación de esta especie de meliponia, priorizando la información que nos brindan los nativos y comuneros dedicados al consumo de la miel, en tratamiento de infecciones respiratoria, impotencia sexual y las costumbres ancestrales como las larvas, el polen también utilizado como alimento y el propóleo, para alumbrarse y encebar las flechas de pesca y caza. En la metodología del trabajo de investigación, se inició en marzo del 2024, en campus experimental del Instituto Superior Tecnológico Publico Mariscal Ramón Castilla, y en las comunidades “Ticuna” de Cushillococha y Bufeococho, pertenecientes al grupo étnico Ticuna, de la triple frontera, en el distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto. Se ha establecido dos nidos en cajas racionales en el campus experimental, Modulo Nro. 03 “Protección Agropecuaria” del IESTP-MRC, como resultado tenemos que las cajas racionales se confeccionarán de madera sin olor y sin sabor amargo, tienen como medidas 25 cm x 25 cm, están constituidas por un nido un sobre nido y dos meleras. En el nido ocupa la primera pieza y ahí se encuentra la piquera o puerta de ingreso, el sobre nido ocupa la segunda pieza y tiene en la base una abertura de 21 x 21 cm. La altura del nido sobre nido tiene 5 cm en su parte interna. Se concluye con el traslado de la caja artesanal a la racional se realizó a las 3 pm, con destino al campo experimental del IESTP-MRC, se realizó la división de la colmena en el nuevo nido, donde se adhiere resina más huevecillos presionados al piso por los cuatro lados del cajón de madera para proceder trasladarlos, realizando la adsorción de miel que estaba en fase de maduración, en las alámelas que protegen a los huevos dentro del interior del nido a través de la succión de una jeringa, se observa las placas de los huevecillos de color amarilla de donde eclosionaran los nuevos individuos almacenados a temperaturas constantes entre los 30 a 35°C de temperatura interna cuando presentan un tono blanco los huevos de abejas y se estima por placas existe 16 huevos de princesas, que guiaran el rumbo de las abejas dentro de la nueva colmena, al separar las placas se presentan 2 nidos que serán observado y monitoreados durante 180 días en horas matinales. Las abejas han respondido muy bien a la adaptación, no se escaparon y presenta un buen estado de salud. El primer día fue observado que las hormigas estaban atacando al nido, pero inmediatamente fue combatido. el ataque de la mosca Phoridae y la hormiga sitaracuy. Amazonia futuro sostenible.

¹ Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Mariscal Ramón Castilla, Área de Investigación e Innovación Tecnológica tecnologicormrcalc@iestpramoncastilla.edu.pe

² Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana-IIAP, Departamento de Diversidad Biológica Amazónica. cdelgado@iiap.gob.pe

DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS AMAZÔNIAS FRONTEIRIÇAS

Daniel Vitor Queiroz de Castro¹

RESUMO: A crescente preocupação com a preservação do meio ambiente e a conscientização sobre a importância da biodiversidade têm impulsionado a busca por soluções inovadoras que promovam a educação ambiental. Nesse contexto, este estudo propõe investigar o potencial dos aplicativos móveis como ferramentas eficazes para promover processos educativos relacionados ao meio ambiente nas comunidades fronteiriças da Amazônia. O objetivo principal é avaliar aplicativos móveis que possam fornecer informações relevantes sobre a biodiversidade amazônica, bem como promover a conscientização sobre práticas sustentáveis de convivência com o meio ambiente. Para alcançar esse objetivo, a metodologia adotada envolverá uma abordagem participativa, com a colaboração de especialistas em educação ambiental, desenvolvedores de aplicativos e membros das comunidades locais. Inicialmente, serão realizadas pesquisas para identificar as necessidades específicas de informação e educação ambiental das comunidades fronteiriças da Amazônia. Com base nessas informações, serão projetados aplicativos móveis interativos, que apresentarão conteúdos educativos sobre a biodiversidade amazônica, incluindo informações sobre espécies de flora e fauna, ecossistemas, e práticas de conservação ambiental. Após o desenvolvimento dos aplicativos, serão realizados testes piloto nas comunidades-alvo para avaliar sua usabilidade, eficácia e impacto na promoção da educação ambiental. Serão coletados dados qualitativos e quantitativos por meio de questionários, entrevistas e observações diretas. Os resultados serão analisados para identificar pontos fortes e áreas de melhoria dos aplicativos, bem como para avaliar seu potencial de engajamento e aprendizado. Os resultados e discussões esperados incluem a avaliação da receptividade das comunidades em relação aos aplicativos móveis e sua eficácia na promoção da conscientização ambiental. Além disso, espera-se identificar desafios e oportunidades para o uso de tecnologias móveis na educação ambiental em contextos fronteiriços da Amazônia. As lições aprendidas durante o processo de desenvolvimento e implementação dos aplicativos serão discutidas, fornecendo insights importantes para futuras iniciativas nessa área. Em conclusão, este estudo visa contribuir para o avanço da educação ambiental nas comunidades fronteiriças da Amazônia, por meio do desenvolvimento e avaliação de aplicativos móveis interativos e educativos. Espera-se que os resultados obtenham percepções valiosas sobre o potencial das tecnologias móveis na promoção da conscientização ambiental e na promoção de práticas sustentáveis de convivência com o meio ambiente na região amazônica.

Palavras-chave: Tecnologia Educacional, Conscientização Ambiental, Conservação da Natureza

Referências:

¹ Graduando de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas (Fatese). danielvitorcz@gmail.com

ABREU, J., Sousa, J. W., & LACERDA, M. **Um Aplicativo Móvel Para Educação Ambiental**. Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação – SBIE), 28(1), 1736. (2017). <https://dx.doi.org/10.5753/cbie.sbie.2017.1736>

ALENCAR, J. L. de. **Educação ambiental**: Ressignificando prática e saberes, através do uso de metodologias ativas e da tecnologia. [Dissertação de mestrado profissional em ensino de biologia em rede nacional, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte]. (2020). <https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/10/TCM-JANICE-LIMA-DEALENCAR.pdf>.

ESTEVAM, Rogério Sousa et al. **Produção e avaliação de um aplicativo móvel para ensino de química ambiental**. Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas, Belém, v. 17, n. 38, p. 22-33, fev. 2021. ISSN 2317-5125. Disponível em: <<https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/article/view/7841>>. Acesso em: 06 maio 2024.

GOMES, Tancicleide.CarinaSimões; MELO,Joana. Cecília Bezerrade. Aplicativo Inventor para Android : Uma Nova Possibilidade para o Ensino de Lógica de Programação,Em: Anais fazer Congresso brasileiro de Informátican / DEducação-CBIE,Campinas,Brasil.2013.Disponível em: <<http://www.br-ie.org/pub/index.php/wcbie/article/view/2725/2379>>.Acesso em: 06 maio 2024.

MOLANO, J. G. S.; ALMEIDA, R. O. D. **Ensinos de ciências insurgentes: ambientalizando ciências e educações**. Educação em Revista, v. 39, p. e39408, 2023.

NOBRE, J. N. P. et al.. **Fatores determinantes no tempo de tela de crianças na primeira infância**. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, n. 3, p. 1127–1136, mar. 2021.

RODRIGUES, G. S. DE S. C.; COLESANTI, M. T. DE M.. **Educação ambiental e as novas tecnologias de informação e comunicação**. Sociedade & Natureza, v. 20, n. 1, p. 51–66, jun. 2008.

EIXO 2 - DECOLONIALIDADE, DIVERSIDADE HUMANA E JUSTIÇA SOCIAL NAS FRONTEIRAS AMAZÔNICAS

ESTAMOS PREPARADOS PARA A UNIVERSIDADE PANAMAZÔNICA?: COMPREENDENDO DESAFIOS À CONFIGURAÇÃO SUBJETIVA DE UM TERRITÓRIO TRANSFRONTEIRIÇO INTECULTURAL DE APRENDIZAGEM

Victor Lino Bernardes¹

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar reflexões que se desdobraram de uma pesquisa que teve como referencial teórico a perspectiva cultural-histórica da subjetividade (GONZÁLEZ REY, MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017), os estudos decoloniais, que em sua crítica à ocidentalização das universidades (GROSGOGUEL, 2016), apontam tais espaços educativos como reprodutores da modernidade-colonialidade (QUIJANO, 2009). Além disso, são considerados trabalhos científicos produzidos sobre educação e diversidade cultural na região da Tríplice Fronteira Amazônica (LACERDA, 2019; VIEIRA, 2016). A obtenção de informações se deu no cotidiano da condição de professor substituto do Instituto de Natureza e Cultura (INC), unidade acadêmica da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Benjamin Constant, entre 2021 e 2023. Utilizaram-se os princípios da epistemologia qualitativa e do método construtivo-interpretativo de González Rey (2005) para análise de informações, construção de indicadores e conjectura de hipóteses sobre aspectos da subjetividade social do INC, que expressa desafios a serem superados com o objetivo de produzir um território transfronteiriço intercultural de aprendizagem. Essa condição é essencial para que surja, na mesorregião do Alto Solimões, uma Universidade Panamazônica. Os resultados apresentam uma tessitura de hipóteses sobre aspectos da subjetividade social do INC: 1. Adoção incipiente do referencial decolonial e interculturalidade crítica, sendo sua presença ainda oficialmente inexistente nos projetos políticos curriculares do INC, tratando-se de uma discussão restrita à pedagogia e antropologia. Isso reforça o caráter promotor da modernidade/colonialidade nas universidades ocidentalizadas. 2. A subalternização oculta das identidades, culturas e subjetividades indígenas, das populações afrodiáspóricas e mais pobres. Valorizá-las ou incluí-las no meio universitário tem sido uma forma de modernização/colonização das mesmas. 3. A xenofobia contra peruanos, colombianos e estrangeiros não oriundos da região amazônica dificulta os processos de internacionalização da universidade e o acolhimento de intelectuais orgânicos (GRAMSCI, 1982) dispostos a auxiliar na construção do projeto transfronteiriço Panamazônico. 4. Subjetivação da identidade amazônica como atraso em relação à modernidade/colonialidade e aspiração de seu apagamento como forma de prestígio social. 5. Anti-intelectualismo alimentado pela: a) conectividade, acesso a novas tecnologias e plataformas de conteúdo desqualificado; b) representação reducionista que grupos religiosos e político-partidários produzem sobre o

¹ Doutor pelo programa de pós-graduação em Educação (PPGE) na Universidade de Brasília (UnB), na linha de pesquisa: Escola, Ação Pedagógica e Subjetividade (EAPS). Membro do grupo "Formação de Professores na Região da Tríplice Fronteira Amazônica Brasil-Peru-Colômbia: Decolonialidade, Interculturalidade, Interculturalidade Crítica e Ação Participativa. Consultor especial no Secretaria Municipal de Educação de Benjamin Constant, Amazonas, Brasil. Email: victorlino.bernardes@gmail.com

funcionamento das ciências, principalmente humanas e sociais, e sobre o propósito da instituição universitária. 6. Espaço acadêmico subjetivado como lócus de instrução para integração ao mundo do trabalho, perdendo de vista seu aspecto de centro produtor cultural, promotor de pesquisa e extensão, acelerando processos de insurgência coletiva participativa e justiça social. Conclui-se que a Universidade Panamazônica será concretizada apenas quando, na subjetividade social das instituições educativas da Tríplice Fronteira Amazônica, produzirem-se sentidos opostos àqueles apresentados como obstruções à configuração de um território intercultural de aprendizagem. Isso fará das instituições educativas dessa região uma autêntica e genuína experiência de aprendizagem entre distintos pluriversos. A impactação das subjetividades é essencialmente caracterizada pela capacidade de mobilizar emoções. Diálogos, vivências, produções científicas multidisciplinares, produções artísticas, grupos de estudo e atividades de extensão diversas, associadas aos aspectos levantados, podem favorecer a emergência de novos sentidos na subjetividade social, configurando a base subjetiva de um território transfronteiriço de aprendizagem intercultural.

Palavras-chave: Território Transfronteiriço Intercultural de Aprendizagem; Universidade Panamazonica; Subjetividade Social.

REFERÊNCIAS

- González Rey, Fernando Luis. **Pesquisa qualitativa e subjetividade: os processos de construção da informação**. Editora Pioneira Thomson Learning, 2005
- González Rey, Fernando Luis; Mitjáns Martínez, Albertina. **Subjetividade: teoria, epistemologia e método**. Campinas, SP: Editora Alínea, 2017
- Gramsci, Antonio. **Os intelectuais e a organização da cultura**. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira
- Grosfoguel, Ramón. A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemicídios do longo século XVI. **Sociedade e Estado**, v. 31, p. 25-49, 2016.
- Lacerda. Luiz Felipe. **Diagnóstico socioambiental da tríplice fronteira amazônica: Brasil, Colômbia, Peru**. São Leopoldo: Casa Leiria, 2019.
- Quijano, Aníbal; Santos, Boaventura de Sousa; Meneses, Paria Paula. **Epistemologias do Sul**. 2009
- Vieira, José Maria Trajano. Educação Intercultural na Tríplice Fronteira Brasil/Colômbia/Peru: Uma perspectiva Antropológica. **ANINC-Anuário do Instituto de Natureza e Cultura**, v. 2, n. 1, p. 59-67, 2016.

DESIGUALDADE DE GÊNERO: OS DESAFIOS DAS MULHERES NOS CARGOS EXECUTIVOS

Esthefany Telma Huaccha Reategui¹
Sandrine Lima da Silva²

RESUMO

A desigualdade de gênero refere-se às disparidades e injustiças sistêmicas que ocorrem entre pessoas com base em seu gênero. Essas desigualdades podem manifestar-se em diversos aspectos da vida, incluindo social, econômico, político e cultural. É notória a persistência da desigualdade de gênero nas organizações, principalmente em cargos de gestão. Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi o de evidenciar as principais barreiras que impedem o avanço das mulheres a cargos executivos nas organizações. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva, tendo como meio de investigação a revisão narrativa da literatura, cujo o intuito foi de explorar e sintetizar conhecimentos da área, de forma a fornecer uma compreensão mais ampla sobre o tema em questão. Foram utilizadas 8 publicações de 2019 a 2023, que atendessem aos critérios de relevância e alinhamento ao escopo da pesquisa. O estudo transcorreu em cinco etapas. Inicialmente, com a escolha das bases de dados, seleção dos artigos, revisão e extração das informações, análises e síntese e finalmente a conclusão. Constatou-se que existem barreiras que dificultam o acesso de mulheres às posições de maior hierarquia. Entre as principais barreiras, destacam-se os estereótipos de gênero, uma crença generalizada sobre as características que homens e mulheres possuem ou deveriam possuir, assim como sobre os papéis sociais que ambos desempenham ou deveriam desempenhar. A dificuldade de conciliação entre vida profissional e pessoal, levando em conta que as mulheres são mais cobradas do que os homens, devido a fatores como a persistência de expectativas sociais tradicionais em relação ao papel feminino. A maternidade, tendo em vista que as mães, no ambiente corporativo, enfrentam desafios significativos de discriminação e preconceito ligados à produtividade e comprometimento, o que frequentemente resulta em uma visão desfavorável das mães em termos de avanço na carreira. Além da maternidade, observou-se também as desigualdades salariais, que se manifesta na disparidade de remuneração entre os gêneros, com as mulheres frequentemente recebendo salários inferiores pelos mesmos cargos ou funções desempenhadas por homens. Conclui-se que para superar essas barreiras, são necessárias ações concretas em vários níveis. Sugere-se que as organizações implementem políticas e práticas inclusivas que promovam a igualdade de oportunidades e eliminem a discriminação de gênero em todas as suas formas. Além disso, governos e entidades reguladoras devem fortalecer as políticas de proteção aos direitos das mulheres no local de trabalho, garantindo a aplicação efetiva de leis que combatam a discriminação de gênero e promovam a igualdade de oportunidades. Ao abordar essas questões de forma abrangente e colaborativa, pode-se criar um ambiente de trabalho mais justo, inclusivo e produtivo, onde todas as pessoas, independentemente do gênero, possam prosperar e contribuir plenamente para o sucesso organizacional e social.

Palavras-chave: Desigualdade de Gênero; Barreiras; Cargos Executivos; Organizações.

¹ Acadêmica da graduação em Administração da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, sandrine.silva@ufam.edu.br.

² Acadêmica da graduação em Administração da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, esthefany.reategui@ufam.edu.br.

QUANDO A FOME NÃO É VISTA: UMA REVISÃO NARRATIVA SOBRE A FOME NO BRASIL

Gislene Pinedo Ruiz¹Luana Jimena Martell Valdiviezo²

RESUMO

A fome é abordada como um fenômeno social e um problema relevante na sociedade brasileira, revelando disparidades estruturais e injustiças persistentes no país. Fundamentado na teoria dos Fatos Sociais de Durkheim, reconhece-se a fome como um problema social que transcende a esfera individual, exercendo um poder coercitivo sobre a sociedade. Por meio de dados recentes, examinou-se a disparidade regional da fome, observando padrões distintos no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. Desta forma, esta pesquisa teve por objetivo compreender as razões da persistência da fome no Brasil, apesar de sua posição como um dos principais produtores de alimentos globalmente. Este estudo se caracteriza como uma pesquisa de natureza básica, adotando uma abordagem qualitativa para seu desenvolvimento, apresentando atributos de uma pesquisa descritiva, e incorpora uma revisão narrativa, que proporciona uma análise interpretativa e contextualizada da literatura existente sobre o tema em questão. Por meio da ferramenta de busca do Google e Google acadêmico, averiguou-se fontes documentais relevantes e buscaram-se artigos utilizando as combinações da palavra-chave Fome AND Brasil, no qual foram conduzidas pesquisas nas bases de dados disponíveis na ScieELO. Sendo posteriormente selecionados 23 artigos entre 2003 e 2023, durante o qual foram coletados e analisados os materiais pertinentes com o âmbito da pesquisa. A pesquisa foi conduzida em cinco etapas, procedeu-se com a definição do tema, busca por artigos e fontes documentais, seleção dos artigos, elaboração do artigo com base nas informações revisadas e a elaboração das conclusões, as quais foram fundamentadas nos resultados obtidos ao longo do procedimento. Através dos resultados revelou-se uma conexão entre o conceito de 'fato social' de Durkheim e a questão da fome no Brasil, destacando sua natureza complexa e influências sociais, assim como também houve uma constatação alarmante da insegurança alimentar e fome no país, especialmente entre grupos marginalizados como pretos, pardos, desempregados e com baixo nível de escolaridade, principalmente em áreas rurais. A análise regional revela que as regiões Norte e Nordeste são as mais impactadas, sugerindo uma relação entre a fome e disparidades étnicas e socioeconômicas. Concluiu-se que a discrepância entre a produção de alimentos e a insegurança alimentar ressalta a urgência de medidas que garantam acesso equitativo aos alimentos. Enfrentamos desafios significativos, mas é imperativo que a sociedade se una para erradicar a fome, reconhecendo-a como uma questão social complexa que requer uma resposta coletiva e coordenada.

Palavras-chave: Fato Social; Fome; Brasil; Problema Social

¹ Acadêmico da graduação em Administração da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, gislenepinedoruiz@gmail.com

² Acadêmico da graduação em Administração da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, gwenvanhelsing21@gmail.com

REVISÃO NARRATIVA: CONTRASTE ENTRE AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E A DINÂMICA DA CRIMINALIDADE NO AMAZONAS.

Tihago Sanchez Hacho¹
Deborah Evilyn da Silva e Silva²

RESUMO

A atuação dos órgãos de segurança pública é indispensável para o bom funcionamento do estado, sua eficácia garante o bem-estar e o sentimento de segurança de sua população, ao contrário, sua ausência ou insuficiência possibilita a intensificação de vários fatores negativos, a exemplo da criminalidade e seus atributos, fator este que afeta diretamente a vida dos indivíduos. Considerando a dualidade existente entre a garantia de segurança pelo estado e o temor à criminalidade, o presente trabalho teve como objetivo comparar através, da revisão narrativa da literatura, a eficiência da segurança pública e as principais ocorrências da criminalidade no Amazonas. Apresenta uma pesquisa respaldada nos critérios da revisão narrativa associada a elementos da revisão sistemática visando coletar os melhores resultados possíveis. As buscas foram realizadas em 5 artigos, 2 livros, além de publicações jornalísticas que tratam da temática, os quais obedeciam a critérios estabelecidos para esta pesquisa, extraídos das bases de dados (SciELO e da ferramenta de busca Google Acadêmico). O estudo estruturou-se em 5 etapas que direcionaram e facilitaram alcançar o objetivo proposto. A partir da revisão observou-se que em zonas onde a operação da segurança pública é deficitária, a eclosão e fortificação de organizações criminosas tornam-se cada vez mais intensas, ademais, fatores como áreas fronteiriças, encontradas no extremo oeste do estado, permitem o contato direto com países onde a produção de entorpecentes é relativamente alta, tornando cada vez mais dificultosa a ação da segurança oriunda do estado. Também identificou-se que direitos de responsabilidade estatal, não contemplam a população em geral, e são refletidos onde as infraestruturas sociais e econômicas desfavorecem os indivíduos, realidades vistas tanto em áreas da capital como no interior do estado, fato que contribui para o aumento dos índices da criminalidade através da violência estrutural, além disso verificou-se que as atividades ambientais ilegais, predominantemente encontradas no sudoeste amazonense, como a grilagem de terras, garimpo, desmatamento e queimadas são outros fatores alarmantes que acentuam as formas de violência no estado, a presença das facções criminosas em territórios indígenas torna esse cenário ainda mais complexo. Conclui-se que o cenário contrastante entre as políticas de segurança pública e a dinâmica da criminalidade estão atreladas de forma inversamente proporcional, à medida que uma aumenta a outra diminui. Todavia, há outros fatores que afetam diretamente a crescente criminalidade, a exemplo do fator socioeconômico, a má distribuição de riqueza e o não

¹ Acadêmico da graduação em Administração da Universidade Federal do Amazonas-UFAM/Instituto de Natureza e Cultura-INC, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, tihago.hacho@ufam.edu.br

² Acadêmico da graduação em Administração da Universidade Federal do Amazonas-UFAM/Instituto de Natureza e Cultura-INC, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, deborah-evilyn.e@ufam.edu.br

acesso pleno à educação, os quais fazem com que indivíduos entrem com menos resistência no mundo do crime. Apesar dos esforços do governo do estado através de implementações de políticas e programas estaduais que objetivam o combate contra as ocorrências criminais, muitas vezes estas são enfraquecidas por posições geográficas estratégicas para a criminalidade, além de possuírem realidades muito distintas. Entende-se que a atuação da segurança pública no estado do Amazonas enfrenta vários quadros que precisam ser superados, desde a consolidação de políticas públicas que de fato exerçam força sobre o crime organizado, até a construção de uma consciência onde o bem coletivo se sobreponha aos interesses individuais.

Palavras-chave: Problema Social; Segurança Pública; Criminalidade; Amazonas.

MARCO HISTÓRICO: MOVIMENTO E POLÍTICAS DOS POVOS INDÍGENAS DO ALTO SOLIMÕES E VALE DO JAVARI

Elissadrina Felix Rodrigues¹
Elian Curico de Lima²

RESUMO

À medida que nos reunimos para celebrar os 'Dias dos Povos Originários', abrimos um capítulo vital na história de reconhecimento e valorização das culturas indígenas do Alto Solimões e Vale do Javari. Este evento não é apenas uma celebração das tradições ancestrais que moldaram a identidade destes povos, mas também um debate para abordar os desafios contemporâneos que enfrentam. Soma-se 765 Estudantes Indígenas presentes no Instituto de Natureza e Cultura-UFAM no ano de 2024. Diante disso o objetivo, desta celebração do “dias dos povos indígenas” ocorrido no dia 07 de Maio de 2024, foi promover o reconhecimento e a valorização dos povos indígenas do Alto Solimões e Vale Javari, destacando sua história, cultura, movimento sociais e políticas, e fomentar ações que contribuam para a proteção de seus direitos e tradições. Realizou-se o evento no Instituto de Natureza e Cultura-UFAM no Município de Benjamin Constant-AM, com a participação da comissão organizada por Estudantes Indígenas e representantes dos discentes de cada Etnia, e a execução de 4 oficinas. Na mesa de diálogo na estiveram presentes representantes indígenas de diversos órgãos, como a Funai da região do Alto Solimões, o Cacique Geral dos Kokama de Atalaia do Norte, o Diretor do Primeiro Museu Maguta, professores indígenas, REIVAJ, UNIVAJA, MAI e Representantes Estudantis Indígenas do Instituto de Natureza e Cultura-UFAM, integrando as etnias Ticuna, Marubo, Kokama, Kabeba Witoto, e Mayuruna. Cada representante debateu e apresentou as conquistas históricas de seus povos, como a ocupação de cargos institucionais em diversos setores, como Funai, escolas, universidades, e poder público. Também foram discutidos os desafios enfrentados pelos universitários indígenas ao ingressarem em universidades federais de outros estados no Brasil, a necessidade de recursos financeiros para projetos voltados para as comunidades indígenas, a invasão de terras indígenas para exploração de minérios e a luta pela criação de uma universidade indígena. Uma das falas mais marcantes foi sobre a mudança climática e a demarcação da terra, Buji Matis: onde foi dito *"Tirar o sangue, pele, cabelo da terra sem medida"*. Foram realizadas diversas oficinas com o objetivo de apresentar a cultura e tradição dos povos indígenas. Foram oferecidas oficinas de grafismo, tintura e pintura corporal, produção de cartazes com frases indígenas, confecção de artesanato, culinária e bebidas típicas. Estiveram presentes estudantes do Instituto de Natureza e Cultura, professores, coordenadores do Instituto, duas turmas do 9º ano da Escola Municipal Professora Graziela Correa de Oliveira, mulheres artesãs da AMATU Comunidade de Bom Caminho, AMITI Comunidade Filadelfia, MAIA Atalaia do Norte. O evento encerrou-se com apresentações artísticas, danças, músicas, cantos e desfiles culturais de cada Etnia. Conclui-se, estudantes indígenas desempenham um papel fundamental na organização do evento do Dia dos

¹ Acadêmico da graduação em Licenciatura em Ciências Biologia e Química, Instituto de Natureza e Cultura, Benjamin Constant, AM, elissadrina@gmail.com.

² Acadêmico da graduação em Bacharelado em Admiração, Instituto de Natureza e Cultura, Benjamin Constant, AM, eliancuricodelima@gmail.com.

Povos Indígenas em 19 de abril, demonstrando sua resistência e lutas diárias, conquistando lugares e espaços. As ações das lideranças que lutaram no passado resultaram em diversas conquistas para seus filhos, netos e famílias, permitindo-lhes ter acesso a uma educação de qualidade e se tornarem graduados e doutores indígenas, capazes de contribuir para o desenvolvimento de suas comunidades indígenas.

Palavras-chave: Cultura; Movimento Indigenas; Povos; Resistência.

UMA ANÁLISE QUANTITATIVAS DA HRTECHS NO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO

Kamila Soares Cardoso¹
Antônio Kennedy Gonzaga Carvalho²

RESUMO

Os ecossistemas de inovação são espaços que fomentam a colaboração entre uma variedade de agentes, incluindo startups, instituições de pesquisa, mentores, investidores, universidades, construtores de empresas e capital de risco, com o objetivo de estimular o surgimento e aprimoramento de novos empreendimentos e soluções. Esses ambientes desempenham um papel crucial no avanço tanto do desenvolvimento econômico quanto social e dentro desse ecossistema, uma variedade de startups de diferentes setores, estágios de desenvolvimento e categorias coexistem, demonstrando a diversidade e a dinâmica desse ambiente. Entre elas, as HRtechs se destacam anualmente, introduzindo inovações tecnológicas e soluções para uma série de desafios relacionados à gestão de recursos humanos. O objetivo deste estudo é quantificar a presença de HRTechs em atividade no Brasil e analisar a importância dessas soluções dentro do ecossistema de inovação. O artigo propõe um estudo que combina abordagens quantitativas e qualitativas para analisar as HRTechs, utilizando bancos de dados de mapeamento de startups, serão identificadas as HRTechs ativas no Brasil. Além disso, serão conduzidas entrevistas com CEOs de startups focadas nesse setor, avaliando os impactos e a importância dessas soluções dentro do ecossistema de inovação. Os resultados esperados fornecerão uma visão abrangente das HRTechs no Brasil, destacando a relevância desse setor para o ecossistema de inovação. Além disso, serão analisados os impactos para as empresas ao contratarem startups de HRTechs, contribuindo para o entendimento dos benefícios e desafios dessa prática. Este estudo também gerará conhecimento para o público interessado no desenvolvimento tecnológico e na gestão de recursos humanos.

Palavras-chave: Inovação; Ecossistema de Inovação; Empreendedorismo; HRTechs; Startups; Mapeamento; Recursos Humanos; Gestão de Pessoas; Pesquisa

REFERÊNCIAS

ABStartups. (s.d.). **Mapeamento de Startups 2023**. Disponível em: <https://hub.abstartups.com.br/mapeamento-captacao>. Acesso em: 07 abr. 2024.

¹ Bacharel em Arquivologia pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM. Pós-graduando em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. E-mail para contato: kamila.s.cardoso@gmail.com

² Pós-graduado em Big data (Ciência de dados) - FACUMINAS. cursando Pós-graduando em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE, Pós-graduando em Tutoria em Educação a distância - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS, Pós-graduando em MBA em Gerenciamento de Projetos em TI pela Faculdade Facilita, Pós-Graduando em Segurança da Informação pela Faculdade - Faculdade Iguaçu. Graduado em Tecnologia em Redes de Computadores pelo Centro Universitário do Norte - UNINORTE. Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM: kennedy.carvalho@outlook.com

Distrito. (s.d.). **Mapeamento de Hubs Digitais**. Disponível em: <https://app.distrito.me/hubs-digitais>. Acesso em: 20 abr. 2024.

Ubeda, C. L.; Santos, F. C. A.. Os principais desafios da gestão de competências humanas em um instituto público de pesquisa. **Gestão & Produção**, v. 15, n. 1, p. 189–199, jan. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-530X2008000100016>

DIVERSIDADE COMO PROPULSOR DE INOVAÇÃO EM PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO NA FRONTEIRA AMAZÔNICA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Gilson da Silva Furtado¹
Eloy Henrique Mota Barbosa²

RESUMO

A região da Fronteira Amazônica é identificada por uma vasta diversidade socioeconômica, étnica, cultural e ambiental. Esse ambiente desafiador apresenta oportunidades excepcionais para o desenvolvimento, porém, enfrenta uma série de desafios. Neste contexto, a gestão de projetos surge como uma ferramenta essencial para compelir o progresso sustentável na região. Este estudo científico investiga como a diversidade humana pode servir como um propulsor de inovação em projetos de desenvolvimento na Fronteira Amazônica, detectando os desafios enfrentados e as oportunidades que surgem. O objetivo deste artigo é analisar como a diversidade humana pode ser utilizada como um estimulante de inovação em projetos de desenvolvimento na Divisa Amazônica. Propõe-se identificar as dificuldades associadas à gestão da diversidade nesse contexto específico, assim como evidenciar as oportunidades para favorecer o progresso sustentável através da inclusão e colaboração entre diversos grupos sociais e culturais. Para alcançar essa meta, produziu-se uma revisão bibliográfica englobante sobre os temas de gestão de projetos, desenvolvimento e diversidade na região amazônica. Foram pesquisados relatórios de organizações internacionais, dados governamentais e fontes acadêmicas para fornecer uma visão ampla da situação. Além de que, foram examinados exemplos práticos de projetos de desenvolvimento e estudos de caso na Fronteira Amazônica para explicar os conceitos discutidos. Os resultados desta pesquisa mostram que a diversidade humana na Fronteira Amazônica apresenta obstáculos significativos e oportunidades favoráveis à gestão de projetos de desenvolvimento. Entre os desafios estão a ausência de compreensão intercultural, bloqueios linguísticos, questões ambientais complexas e divergências socioeconômicas. Porém, também foram definidas oportunidades para a inovação, incluindo a propagação da participação comunitária, a valorização do conhecimento tradicional e a amplificação de soluções adaptadas às necessidades locais. A discussão dos resultados realça a importância de abordagens inclusivas e sensíveis à diversidade na gestão de projetos de desenvolvimento na Fronteira Amazônica. Enfatiza-se a necessidade de promover o diálogo intercultural, produzir parcerias colaborativas e adotar estratégias participativas que envolvam ativamente as comunidades locais. Ademais, são exploradas formas de superar os desafios identificados, como investir em capacitação intercultural, implementar práticas de comunicação eficazes e integrar a sustentabilidade ambiental em todas as etapas do projeto. Deste modo, este estudo científico demonstra que a diversidade humana pode ser um poderoso propulsor de inovação em projetos de desenvolvimento na Fronteira Amazônica. Ao valorizar as diferentes perspectivas, conhecimentos e habilidades dos diversos grupos que habitam a região, é possível

¹ Pós-graduando em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. gfurtado2013@gmail.com

² Pós-graduando em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. eloybarbosa339@gmail.com

produzir soluções mais eficazes e sustentáveis para os desafios enfrentados. No entanto, para aproveitar plenamente o potencial da diversidade, é importante superar os desafios existentes e promover uma cultura de colaboração e respeito recíproco. Mediante uma abordagem ampla e inclusiva, podemos modificar os desafios em oportunidades e trabalhar em conjunto para alcançar um desenvolvimento realmente equitativo e sustentável na Fronteira Amazônica.

Palavras-chave: Gestão de Projetos; Inovação; Projeto de Desenvolvimento; Diversidade, Fronteira Amazônica.

REFERÊNCIAS

Medeiros, Rodrigo. Desafios à gestão sustentável da biodiversidade no Brasil. **Floresta e Ambiente**, v. 13, n. 2, p. 1-10, 2006.

Ribeiro, Patrícia Tavares. Direito à saúde: integridade, diversidade e territorialidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 12, p. 1525-1532, 2007.

Silva, B. D. De O. et al. Competência cultural na gestão da diversidade: estudo de caso em uma biblioteca pública. **Palavra chave**, v. 13, n. 1, p. 203–203, 2023.

Valle, José Angelo Dos Santos; Ferreira, Victor Cláudio Paradela; Joia, Luiz Antonio. A representação social do escritório de gerenciamento de projetos na percepção de profissionais da área. **Gestão & Produção**, v. 21, p. 185-198, 2014.

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) ADAPTADO PARA STARTUPS: UMA ABORDAGEM PARA AS REGIÕES FRONTEIRIÇAS DA AMAZÔNIA

Robert Correa Rodrigues¹
Alessandra Castro Rocha²

RESUMO

O objetivo deste estudo é propor um modelo de BMC adaptado que leve em consideração as especificidades das *startups* operando na Amazônia, integrando princípios de decolonialidade, diversidade humana e justiça social em seus processos de desenvolvimento de negócios. Pretende-se fornecer às *startups* uma estrutura que as ajude a conceber e implementar modelos de negócios mais inclusivos e alinhados com as necessidades das comunidades locais e os desafios enfrentados na região. A metodologia adotada envolveu uma revisão abrangente da literatura sobre modelos de negócios, empreendedorismo na Amazônia, decolonialidade e justiça social. Com base nessa revisão, foram identificadas lacunas e oportunidades para a adaptação do BMC tradicional às realidades específicas das *startups* na Amazônia. Em seguida, foram realizadas consultas a especialistas em empreendedorismo social, líderes comunitários e empreendedores locais para validar e aprimorar o modelo proposto. Por fim, foram conduzidos estudos de caso com *startups* que atuam na região para testar a viabilidade e eficácia do modelo adaptado. Os resultados indicam que a adaptação do BMC para startups na Amazônia, com foco na decolonialidade, diversidade humana e justiça social, pode fornecer benefícios significativos tanto para os empreendedores quanto para as comunidades locais. O modelo proposto oferece uma estrutura flexível e holística que permite às startups considerarem não apenas aspectos financeiros, mas também impactos socioambientais e culturais em suas estratégias de negócios. Além disso, promove uma abordagem mais colaborativa e participativa, incentivando o envolvimento das comunidades locais desde as fases iniciais do desenvolvimento do negócio. Este estudo destaca a importância de considerar as dinâmicas sociais, culturais e ambientais específicas da região amazônica ao desenvolver modelos de negócios para startups. A abordagem proposta, que integra princípios de decolonialidade, diversidade humana e justiça social ao BMC, oferece uma oportunidade valiosa para promover o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável na Amazônia, ao mesmo tempo em que respeita e valoriza as diversas identidades e formas de conhecimento presentes na região.

Palavras-chave: *Startup*; Amazônia; Modelo de Negócio; Decolonialidade; Justiça Social.

¹ Pós-graduando em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. E-mail: robertrodrigues10@gmail.com

² Pós-graduanda em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE.

REFERÊNCIAS

Alves, Suellen. **O químico e o meio ambiente: aspectos históricos e as contribuições do ensino de gestão ambiental**. Química Nova 45.3 (2022): 335–344. Disponível em: <https://quimicanova.s bq.org.br/pdf/ED2021-0210>. Acesso em: 02 mai. 2024.

Barbosa, Anderson Feitosa et al. **Abordagem dos Temas Sociocientíficos no Ensino de Ciências Naturais, Biologia e Química em Benjamin Constant, AM**. Diversitas Journal 7.1 (2022): Diversitas Journal, 2022-01, Vol.7 (1). Disponível em: https://www.diversitasjournal.com.br/diversitas_journal/article/view/1976. Acesso em: 30 abr. 2024.

Dos Santos Vieira, Thalita Brenda et al. **Química ambiental em postos de combustíveis e oficinas mecânicas: uma abordagem educacional**. Revista Ciências & Ideias ISSN: 2176-1477 (2020): 106–124. Disponível em: <http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/revistacienciaseideias>. Acesso em: 29 abr. 2024.

Lacerda, Jadson Robério Leal De; Reis, Rivaldo Pereira; Santos, Marcos Antonio Barros Dos. **Utilização de Produtos Naturais Da Região Do Xingu Em Experimentos Didáticos Para o Ensino de Química Orgânica**. Scientia plena 12.6 (2016): Scientia plena, 2016-05, Vol.12 (6). Disponível em: <https://www.scientiaplena.org.br/sp/article/view/2995>. Acesso em: 02 maio 2024.

Lobanova, Yulia et al. **Humanidades Em Uma Universidade Técnica: Da transferência de Conhecimento à Formação de Um Espaço Educacional e Humanitário**. Política e Gestão Educacional (2023). Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/18060>. Acesso em: 29 abr. 2024.

Rosa, Melissa Dietrich Da; Torales, Marília Andrade. **Processos Educativos Para Melhoria Dos Indicadores de Qualidade Ambiental Em Um Instituto de Ensino Tecnológico: O Caso Do Projeto de Gestão de Ensino. Boletim Técnico do Senac 38.2 (2012): Boletim Técnico do Senac, 2012-08, Vol.38 (2)**. Disponível em: <https://www.bts.senac.br/bts>. Acesso em: 29 abr. 2024.

Uchôa, Valdiléia Teixeira et al. **Utilização de plantas ornamentais como novos indicadores naturais ácido-base no ensino de química. Holos (Natal, RN) 2 (2016): 152–165**. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/3869>. Acesso em: 29 abr. 2024.

EIXO 3 - GESTÃO NA FRONTEIRA AMAZÔNICA

GESTÃO DE PESSOAS E SUA RELEVÂNCIA NOS LABORATÓRIOS DE PESQUISA CIENTÍFICA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

Mateus de Souza Barros¹

RESUMO

Uma gestão eficaz de pessoas é fundamental para o sucesso de atividades científicas em laboratórios de pesquisa. A busca por inovar e gerar conhecimentos/produtos mudou a forma e capacidade de produzir nos diferentes campos de atuação em todo o mundo, criando muitos desafios aos profissionais gestores/pesquisadores no desenvolvimento produtivo de cada colaborador. Embora a visão de produtividade e gestão seja amplamente usada em outros campos, há pouco conhecimento sobre isso no ecossistema de inovação em saúde na Amazônia. A gestão científica é necessária para elevar o nível de produtividade de alunos/pesquisadores acadêmicos no que diz respeito à eficiência de tarefas e publicações de pesquisa. Assim, este trabalho avaliará, através de uma revisão bibliográfica, os efeitos do processo de gestão de pessoas em laboratórios de pesquisa científica no ecossistema de inovação em saúde, descrevendo seus impactos na produtividade, inovação e satisfação de alunos pesquisadores e colaboradores acadêmicos. Será realizada uma revisão da literatura abrangendo estudos sobre gestão de pessoas na pesquisa científica e inovação em saúde. Serão considerados aspectos como recrutamento, desenvolvimento profissional, comunicação interna e motivação. As bases de dados *PubMed*, *Scielo*, *Google Scholar* e *Web of Science* serão utilizadas para obtenção de artigos científicos, *originais* ou de *revisão da literatura*, publicados no período de 2014-2024. Essa busca será realizada fazendo-se o uso de operadores booleanos “AND”, “OR” e “NOT”, com algumas palavras-chave e suas variações: “gestão do conhecimento”, “gestão de pessoas”, “gestão da inovação”, “pesquisa científica”, “laboratório de pesquisa”, “ciências biológicas”, “ciências da saúde”, “inovação em saúde”, “pós-graduação” e/ou “grupo de pesquisa”. Com base nos dados a serem encontrados, espera-se determinar que uma gestão de pessoas eficiente promove um ambiente de trabalho colaborativo, estimula a criatividade e contribui para a retenção de talentos nos laboratórios de pesquisa. Além disso, também determinar que algumas estratégias como programas de capacitação contínua e *feedback* regular são essenciais para o desenvolvimento profissional e o engajamento dos colaboradores/pesquisadores no presente ecossistema. A gestão de pessoas emerge como um elemento crucial para o sucesso dos laboratórios de pesquisa científica e inovação em saúde. Investir em práticas de gestão de pessoas pode não apenas melhorar a eficiência operacional, mas também impulsionar a excelência científica, posicionando os grupos de pesquisa no centro dos avanços significativos em saúde.

¹Aluno de Mestrado do Programa de Imunologia Básica e Aplicada (PPGIBA), Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amazonas (ICB-UFAM). Pós-Graduando em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), Faculdade de Tecnologia, Secretaria Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Manaus, Amazonas, Brasil. mateus.barros@ufam.edu.br

Palavras-chave: Gestão de pessoas; Pesquisa Científica; Inovação em Saúde; Laboratórios; Desenvolvimento na Amazônia.

REFERÊNCIAS

Agogué, M., Comtet, G., Menudet, J., Picard, R. & Le Masson, P. (2013). Managing innovative design within the health ecosystem: the Living Lab as an architect of the unknown. **Management & Avenir Santé**, 1, 17-32. Disponível em: <https://doi.org/10.3917/mavs.001.0017>. Acesso em: 27 abr. 2024.

Jotabá, M.N., Fernandes, C.I., Gunkel, M. And Kraus, S. (2022), "Innovation and human resource management: a systematic literature review", **European Journal of Innovation Management**, Vol. 25 No. 6, pp. 1-18. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/EJIM-07-2021-0330>. Acesso em: 27 abr. 2024.

Queiroz, A. C. S., Albuquerque, L. G. De ., & Malik, A. M.. (2013). Gestão estratégica de pessoas e inovação: estudos de caso no contexto hospitalar. **Revista De Administração (São Paulo)**, 48(4), 658–670. Disponível em: <https://doi.org/10.5700/rausp1112>. Acesso em: 27 abr. 2024.

Rehman Fu, Ismail H, Al Ghazali Bm, Asad Mm, Shahbaz Ms, Zeb A (2021). Knowledge management process, knowledge-based innovation: Does academic researcher's productivity mediate during the pandemic of COVID-19? **PLoS ONE** 16(12): e0261573. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261573>. Acesso em: 27 abr. 2024.

Rocha, E. S. B., Nagliate, P., Furlan, C. E. B., Rocha Jr, K., Trevizan, M. A., & Mendes, I. A. C.. (2012). Knowledge management in health: a systematic literature review. **Revista Latino-americana De Enfermagem**, 20(2), 392–400. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-11692012000200024>. Acesso em: 27 abr. 2024.

EMPREENDEDORISMO EM TEMPOS DE CRISE: O COMPORTAMENTO INTRAEMPREENDEDOR DESENVOLVIDO NOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA FRONTEIRA AMAZÔNICA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Francisco da Silva Santana¹
Antônio Vagner Almeida Olavo²

RESUMO:

O empreendedorismo tem causado um impacto significativo no sistema econômico e social, inclusive no contexto interno do setor público. Nesse contexto, os servidores públicos têm procurado, através do arranjo burocrático, desenvolver inovações, através do processo de cocriação e coprodução, o que resulta em melhorias significativas nos serviços públicos. Essas inovações se tornaram perceptíveis no contexto da pandemia da COVID-19, em especial em territórios distantes dos grandes centros urbanos. Neste sentido, este estudo tem por objetivo identificar as características comportamentais intraempreendedoras que profissionais da saúde desenvolveram durante a pandemia da COVID-19, em um município de fronteira na Amazônia Brasileira. O método empregado é exploratório e descritivo, com uma abordagem qualitativa. Como técnica de coleta de dados, foi aplicado um roteiro de entrevista semiestruturado a 17 servidores públicos que exercem cargos de gestão/coordenação na Secretaria Municipal de Saúde de Tabatinga – Amazonas durante o contexto da pandemia da COVID-19. Os dados coletados foram analisados através da técnica de análise de conteúdo de Bardin (2006). Os resultados mostraram, as características comportamentais intraempreendedoras encontradas no campo de estudo, a partir do relato dos participantes do estudo, são: a) Proativo e Solucionador (Busca por soluções e Percepção Estratégica); b) Impacto Social e Empatia (Gerar Valor Público e Empatia); e c) Desenvolvimento e Colaboração (Capacitação, Motivação e Trabalho em grupo de liderança). Essas características foram desenvolvidas a partir dos desafios apresentados no território, tais como: dificuldades logísticas (distanciamento do município dos grandes centros urbanos), diferenças culturais (dado que o território está situado em uma região de fronteira e indígena) e escassez de recursos. Conclui-se que, ao incentivar o desenvolvimento de atitudes empreendedoras, é possível aumentar a capacidade de resposta do setor público aos desafios que surgem, como ocorreu na COVID-19, proporcionando um serviço eficiente e adequando às necessidades locais.

Palavras-chave: Intraempreendedorismo. Alto Solimões. Inovação. Características Comportamentais Empreendedoras.

¹ Acadêmico da graduação em Administração do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas, Cidade de Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, e-mail: franciscodasilvatbt@gmail.com

² Mestre em Administração (UFV) e Professor do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, e-mail: adm.antoniovagner@hotmail.com

10.33362/visao.v10i1.2022. Disponível em: <https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/visao/article/view/2022>. Acesso em: 9 abr. 2024.

Machado, C. S. **As relações entre tecnologia, inovação e sociedade**. DataGramZero, v. 7, n. 1, 2006. Disponível em <<http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/5843>> Acesso em: 9 abr. 2024.

Melo, D. F. T. ; Sousa, D. R. N. ; Melo, N. E. T. **Metodologia DISC: Tendências Comportamentais No Ambiente De Trabalho. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 4, n. 11, p. e4114466, 2023. DOI: 10.47820/recima21.v4i11.4466. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/4466>. Acesso em: 9 abr. 2024.**

Montenegro, A. De V.; Pinho, A. P. M.; Tupinambá, A. C. R.. Práticas de Gestão de Pessoas, Inovação Gerencial e Perfis de Comprometimento Organizacional. **Revista Brasileira de Gestão de Negócios**, v. 24, n. 4, p. 755–773, out. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgn/a/smnNSrqnB9DqZ6rDL8SB6Zr/?lang=pt#>. Acesso em: 9 abr. 2024.

Sólides. **Teste de perfil DISC: saiba quais características são avaliadas!** [S. l.]: Blog Solides, 2022. Disponível em: <https://blog.solides.com.br/teste-de-perfil-disc/>. Acesso em: 9 abr. 2024.

ANÁLISE DO DESEMPENHO LOGÍSTICO DAS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS NAS REGIÕES DE FRONTEIRA DA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Sandro Leandro Monteiro da Silva¹
Mateus de Souza Barros²

RESUMO

A logística desempenha um papel vital na eficiência das cadeias produtivas, especialmente em regiões fronteiriças como a Amazônia brasileira, onde os desafios ambientais e geográficos são particularmente agudos. A integração de práticas sustentáveis nestes sistemas logísticos é essencial para reduzir o impacto ambiental e garantir o desenvolvimento sustentável da região. Este estudo tem como objetivo analisar o desempenho logístico das cadeias produtivas sustentáveis na região fronteiriça da Amazônia brasileira, a fim de identificar os principais desafios e oportunidades. Adicionalmente, procuramos avaliar o impacto das práticas sustentáveis na eficiência operacional e na redução do impacto ambiental. O estudo será conduzido utilizando uma abordagem de métodos mistos, combinando métodos quantitativos e qualitativos. Serão coletados dados primários e secundários, incluindo informações sobre infraestrutura logística, fluxos de produtos, impactos ambientais e práticas sustentáveis adotadas pelas empresas da região. A análise dos dados será realizada por meio de técnicas estatísticas e análise de conteúdo qualitativa, com o objetivo de identificar padrões e tendências relacionadas ao desempenho logístico das cadeias produtivas da região. Espera-se encontrar os principais gargalos logísticos enfrentados pelas cadeias produtivas sustentáveis na Amazônia brasileira, bem como as estratégias adotadas para superá-los. Além disso, espera-se identificar os benefícios e desafios associados à implementação de uma abordagem sustentável e destacar as histórias de sucesso da região. Esta pesquisa contribuirá para melhorar o conhecimento sobre logística em áreas fronteiriças e fornecerá indicadores importantes para empresas, governos e organizações não governamentais (ONGs) envolvidas no desenvolvimento sustentável. Entre outras coisas, os resultados servirão de base para o desenvolvimento de políticas e estratégias para promover uma logística sustentável e mais eficiente na região. Em conclusão, a análise do desempenho logístico das redes de produção sustentáveis nas regiões fronteiriças é crucial para garantir a viabilidade econômica e ambiental dessas atividades. Ao identificar os principais desafios e oportunidades, bem como o impacto das práticas sustentáveis, esta investigação fornecerá um apoio importante no desenvolvimento de estratégias para promover uma logística mais eficiente e sustentável na região, contribuindo assim para a melhoria socioeconômica e para a proteção do ambiente da região da Amazônia brasileira.

Palavras-chave: Cadeias Produtivas; Logística na Amazônia; Gestão de Logística Sustentável; Amazônia; Desenvolvimento Regional.

¹ Pós-graduando em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. Especialização em Engenharia e Gestão Industrial.. Universidade Federal do Amazonas, UFAM.sandro.monteiro@gmail.com

² Mestrando no PPGIBA do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas (ICB-UFAM). Pós-Graduando em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), Faculdade de Tecnologia, Secretaria Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Manaus, Amazonas, Brasil. mateus.barros@ufam.edu.br

REFERÊNCIAS

- Andrade, Anne Valéria Nascimento de. **Análise das diretrizes do plano de gestão de logística sustentável nas universidades federais da Amazônia Legal**. 2022. 94 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. Disponível em: <http://www.realp.unb.br/jspui/handle/10482/43851?locale=en>. Acesso em: 09 Abr. 2024
- Melo, A. C. A.; Moreira, B. B.; Alencar, E. D. De M. Análise De Desempenho Logístico Das Cadeias Produtivas De Produtos Florestais Não Madeireiros Oriundos Da Região Amazônica. **Revista Traços**, v. 12, n. 26, 2010. Disponível em: <https://revistas.unama.br/index.php/revistatracos/article/view/522>. Acesso em: 09 Abr. 2024
- Neto, T. O. Infraestruturas, circulação e transportes na Amazônia: impactos multiescalares. Ar@cne. **Revista Electrónica de Recursos en Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales**, v. 26, 31 out. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1344/ara2022.272.34612>. Acesso em: 09 Abr. 2024
- Passos, L. H. S. A Logística De Transportes Na Amazônia Ocidental: Desafios, Limitações E Importância Para O Desenvolvimento Do Estado De Roraima. **Revista de Administração de Roraima - RARR**, v. 3, n. 2, p. 4–18, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.18227/rarr.v3i2.1723>. Acesso em: 09 Abr. 2024
- Pereira, Miguel Fachini Vicente. O movimento hidroviário no sudoeste da Amazônia brasileira - Rondônia e Acre: entre a logística corporativa e os transportes locais. *Biblio 3W*. **Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales**. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de septiembre de 2010, vol. XV, nº 888. Disponível em: <http://www.ub.es/geocrit/b3w-888.htm>. [ISSN 1138-9796]. Acesso em: 09 Abr. 2024

UMA REFLEXÃO A RESPEITO DO II ENCONTRO INTERNACIONAL FRONTEIRIÇO DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA TRÍPLICE FRONTEIRA (II EIFPAEA).

Francisca Carla Ferreira das Chagas¹
Antônio Vagner Almeida Olavo²

RESUMO

O II Encontro Internacional Fronteiriço de Pesquisa em Administração Empreendedorismo na Tríplice Fronteira (II EIFPAEA) foi realizado em parceria com instituições de ensino superior da fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, nos dias 23 a 25 de novembro de 2022, nas cidades de Benjamin Constant (1º dia), Tabatinga (2º dia) e Letícia – Colômbia (3º dia). Este estudo tem como objetivo identificar os resultados do II EIFPAEA. Como procedimento metodológico, este estudo parte de uma abordagem exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. Como ferramenta, foi utilizada análise documental, considerando o projeto e o relatório final do projeto entregue à agência de fomento Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM. Os resultados mostram que o tema do evento foi "Administração em tempos de crise: inovação e empreendedorismo na área de fronteira". A ideia era discutir o contexto pandêmico e pós-pandêmico causado pelo coronavírus SARS-COV-2, que causou a doença conhecida mundialmente como COVID-19 e suas variantes. Durante o evento foram realizadas palestras, mostras, oficinas, apresentação oral, e atividades culturais com as temáticas Empreendedorismo social, enfoque técnico produtivo e inovação em produtos, laboratórios e empreendedorismo no setor público sociais, experiências empresariais, inovação, transferência de conhecimento e negócios, gestão de desenvolvimento e inovação de produtos agroindustriais, governança pública e a perspectiva da criatividade e atitudes empreendedoras nas comunidades indígenas Umariçu I e II. O EIFPAEA ainda teve apresentação de seis trabalhos, resultados de pesquisas realizadas na região. Este evento foi um espaço para o Networking e Colaboração de pesquisadores e estudantes em nível internacional. Conclui-se que o II EIFPAEA cumpriu com o objetivo inicial, promovendo uma discussão sobre a importância do empreendedorismo em um cenário de Tríplice Fronteira e de crises, proporcionando discussões sobre estratégias de desenvolvimento, inovação e sustentabilidade.

Palavras-chave: Alto Solimões; Administração; Empreendedorismo; Inovação; Eventos Acadêmicos.

¹ Especialista em Microbiologia e Imunologia pela Candido Mendes. Rio de Janeiro, RJ. E-mail: francarlane1993@gmail.com

² Mestre em Administração pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Professor do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM). E-mail: adm.antoniovagner@gmail.com

A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO CURSO BACHARELADO EM ADMINISTRADORES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, SOBRE A ACCOUNTABILITY VERTICAL NA GESTÃO MUNICIPAL

Crispim Ordones Ramos Neto¹
Antônio Vagner Almeida Olavo²

RESUMO

As ações de accountability têm como objetivo assegurar uma boa governança pública, assegurando o acesso às informações sobre o comportamento dos governos em relação aos governados. A accountability é apresentada de diversas maneiras, dentre elas, de forma vertical, quando os agentes públicos prestam contas aos cidadãos. Dessa forma, este estudo analisou a percepção dos cidadãos quanto à aplicação da accountability vertical realizada pelo executivo municipal de Benjamin Constant-AM. O método utilizado neste estudo é exploratório e descritivo, através da abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica e aplicação de um roteiro de entrevista semiestruturado com os 30 estudantes do curso de Administração do Instituto de Natureza e Cultura da UFAM. Os métodos de análise de conteúdo foram utilizados para a análise dos dados. Os resultados indicam que os participantes da pesquisa possuem familiaridade com o conceito. Os participantes não percebem as ações de accountability do executivo municipal. Os participantes que afirmaram perceber a realização da accountability apresentam que as ferramentas usadas pelo executivo são a rádio e as redes sociais. No entanto, a falta de conexão e acesso à internet tanto na cidade quanto nas comunidades também dificulta o uso de novas tecnologias para a população idosa, sendo a rádio um meio mais eficiente para prestar contas na região. Conclui-se que a realização de accountability vertical precisa ser mais bem disseminada, acredita-se que com cursos de gestão pública que podem ser criados a partir da Universidade federal Pan-amazônica podem refletir e possibilitar novas formas de práticas de accountability nesse território.

Palavras-chave: Accountability vertical; Alto Solimões; Benjamin Constant; Prestação de Contas

¹ Egresso do Curso de Administração do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, e-mail: guitaneto2@gmail.com

² Mestre em Administração pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Professor do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, e-mail: adm.antoniovagner@hotmail.com

EIXO 4 - PROCESSOS EDUCATIVOS NAS AMAZÔNIAS FRONTEIRIÇAS

SABERES TRADICIONAIS NA AÇÃO PEDAGÓGICA DO PROFESSOR INDÍGENA: UMA INVESTIGAÇÃO NA COMUNIDADE INDÍGENA TICUNA DE FILADÉLFIA NO AMAZONAS.

Odilene Alfredo Felix¹
Victor Lino Bernardes²

RESUMO

O trabalho de pesquisa apresenta o eixo temático “Saberes Tradicionais na Ação Pedagógica do Professor Indígena: Uma Investigação na Comunidade Indígena Tikuna de Filadélfia no Amazonas” que teve por objetivos compreender os sentidos que envolvem as práticas de ensino no contexto da escola indígena e das práticas associadas aos saberes tradicionais no território Ticuna, bem como poder pesquisar e discutir as dificuldades encontradas com base nas experiências dos profissionais em trazer a realidade esses saberes e valores culturais que estão sendo isolados. Para a realização da pesquisa, utilizamos princípios da epistemologia qualitativa, a metodologia construtiva-interpretativa e teoria cultural-histórica da subjetividade. A obtenção de informações foi realizada com professores do campo da educação indígena, e através do conteúdo levantado junto referencial teórico sobre o marco legal da educação indígena, saberes tradicionais, currículo, cultura e identidade foram feitas as análises construtivo-interpretativas que levantaram indicadores e hipóteses sobre os sentidos subjetivos que envolvem a ação pedagógica de professores indígenas que valorizam os saberes tradicionais e a cultura indígena no contexto escolar. A partir dos resultados e discussões denominamos a perceber a importância da educação diferenciada pode mudar a percepção dos profissionais da noção da exclusão dos saberes tradicionais da escola indígena e a busca por sua inserção. É relevante enfatizar que a luta e as memórias dos ancestrais venham à tona no marco da realidade de ensino-aprendizagem dos Ticuna para o ganho da educação indígena. Foi possível caracterizar que um dos sentidos subjetivos, estão associadas à: defesa da cultura indígena, filosofia e identidade ambos envolvidos por um senso de confiança e convicção no processo de preservar e levar adiante os valores, estéticos, éticos e políticos que envolvem a promoção da identidade indígena. Vale ressaltar que esta pesquisa procura demonstrar os contextos e as práticas adotadas dentro da comunidade e na escola indígena, voltadas as formas próprias de educar com os saberes tradicionais Ticuna. Para isso verificamos que a comunidade, a Universidade e a Gestão que objetive a construção de uma universidade panamazônica deve buscar inserir em seu novas temáticas culturais associadas à identidade, cultura e etnosaberes indígenas. Por fim o presente trabalho apontou caminhos que sugerem a necessidade de de novos conhecimentos interculturais, interdisciplinares e ações pedagógicas que devem ser trabalhadas dentro da universidade panamazônica para a formação de professores indígenas.

Palavras-chave: Subjetividade de Professores Indígenas; Ação Pedagógica; Universidade Panamazônica.

¹ Licenciada no curso de Pedagogia pelo Instituto de Natureza e Cultura (INC), unidade acadêmica da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Benjamin Constant, Amazonas, Brasil. odilenefelix33@gmail.com.

² Doutor pelo programa de pós-graduação em Educação (PPGE) na Universidade de Brasília (UnB), na linha de pesquisa: Escola, Ação Pedagógica e Subjetividade (EAPS). Membro do grupo "Formação de Professores na Região da Tríplíce Fronteira Amazônica Brasil-Peru-Colômbia: Decolonialidade, Interculturalidade, Interculturalidade Crítica e Ação Participativa. Consultor especial no Secretaria Municipal de Educação de Benjamin Constant, Amazonas, Brasil. Email: victorlino.bernardes@gmail.com

EDUCAÇÃO FILOSÓFICA NA PAN-AMAZÔNIA: O PAPEL DO PARFOR NO INC/UFAM

Lizandro Barboza da Silva¹

RESUMO

O trabalho da “Educação filosófica na Pan-Amazônia: o papel do PARFOR no INC/UFAM” traz para discussão a imensurável riqueza filosófica dos conhecimentos dos povos originários no contexto da Pan-Amazônia, num diálogo entre a educação superior dos povos indígenas e a questão do filosofar do PARFOR do curso de Pedagogia do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas. Para realizar esse trabalho, há todo um processo de estudos bibliográficos desde a Organização Geral dos Professores Ticunas Bilíngues, até mesmo o acompanhamento dos trabalhos dos estudantes de Pedagogia do Parfor nos anos de 2023/2024. Com relação as outras nacionalidades Pan-Amazônica Letícia (Colômbia) e Santa Rosa (Peru), podemos discorrer que ainda precisamos avançar, devido outras formas de educar, assim como o processo migratório entre os povos indígenas presentes nesta rica região. Entretanto, nesse vaivém de indígenas observa-se uma rica prática intercultural de mostras dos saberes ancestrais. Ainda com relação aos procedimentos metodológicos foram utilizados a técnica da observação durante todas as etapas da pesquisa e apresentação das oficinas. O objetivo proposto nessa atividade é descrever a ação científica filosófica na Pan-Amazônia com relação ao papel do PARFOR no Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas. No que se refere o Parfor da UFAM, existe uma resolução nº 039, de 11 de setembro de 2014 que implanta e regulamenta esse curso na formação dos professores da Educação Básica. Por conseguinte, no INC/UFAM, temos o curso de Pedagogia onde temos 30 (trinta) estudantes, sendo 24 (vinte e quatro) ticunas, 03 (três) kokamas e 03 (três) outros que evadiram-se. Nesse vaivém das disciplinas ministradas no Parfor, temos a filosofia que ajuda a entender a cosmologia dos povos da Pan-Amazônia. A partir desta concepção realizamos atividades exitosas com oficinas voltadas para compreender o cenário dos povos ticunas e kokamas presentes na educação superior. Foram oficinas de danças, culinária, literatura, desenhos, artesanato, que fortaleceram ainda mais a troca de metodologias entre os docentes participantes, pois como é sabido os povos Pan-Amazônicos, tem os mesmos desafios nessa região territorial e nesta troca simbiótica, enriquecem os conhecimentos. Os resultados a que chegamos durante todas as etapas do trabalho é que os indígenas do curso de pedagogia do INC/UFAM, se empenham bastante nas atividades artísticos-culturais e que durante tudo o que apresentaram seja na culinária, dança, plantas medicinais ou mesmo os desenhos carregado de um misticismo transcendental, há uma energia positiva entre o humano e a natureza, onde respeitam o chão em que pisam, trazem a cultura milenar dos ancestrais, rituais festejados em suas aldeias e principalmente sentem orgulho de suas identidades culturais. Como conclusão, a temática apresentada poderá ser desmembrada em outros projetos que serão muito úteis aos indígenas. Sugere-se que se possa fazer um trabalho voltado para o filosofar dos Povos Pan-Amazônicos da educação superior.

Palavras-chave: Educação; Filosófica; Pan-Amazônico; PARFOR; UFAM.

¹ Mestre em Ensino de Filosofia. Coordenador do Curso de Pedagogia do PARFOR da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas, Brasil, lizandrobarboza@gmail.com

PERSPECTIVAS PARENTAIS: AVALIANDO A EDUCAÇÃO RURAL EM UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT-AM.

Amanda Laulate Hilário¹
Eliel Guimarães Brandão²

RESUMO

O ensino aprendizagem em escolas de zona rural frequentemente enfrenta desafios singulares decorrentes da localização geográfica e das condições socioeconômicas. A falta de recursos, a distância das instituições de ensino e a carência de infraestrutura adequada são alguns dos obstáculos que impactam significativamente o desenvolvimento educacional nessas comunidades. Por outro lado, a participação dos pais na educação dos filhos é fundamental pois cria um ambiente de apoio e estímulo que contribui diretamente para o sucesso acadêmico e o desenvolvimento emocional das crianças, fortalecendo a autoestima e o desempenho escolar, promovendo habilidades de resolução e comunicação. Além disso, pais engajados tendem a criar um senso de responsabilidade e comprometimento com a educação de seus filhos. Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo analisar a percepção dos pais referente a educação que seus filhos tem recebido no âmbito escolar na comunidade de Boa Vista, que localiza-se na zona rural do município de Benjamin Constant, Amazonas. A análise da percepção dos pais em relação à educação de seus filhos na comunidade Ribeirinha Boa Vista envolve compreender suas opiniões e sentimentos sobre a qualidade do ensino, envolvimento da escola, as oportunidades oferecidas e as necessidades não atendidas. Conforme os dados coletados, 80% dos pais entrevistados afirmam que não participam ativamente da vida escolar de seus filhos, já que a maioria dos pais são semianalfabetos, o que os leva a acreditar que não podem contribuir positivamente para o aprendizado escolar deles. Outro ponto destacado pelos responsáveis é o acesso a escola, sendo considerado como uma dificuldade por eles, em virtude de ser uma comunidade na zona rural e sofrer com os períodos de seca e cheia. No período da seca, os alunos e os pais precisam enfrentar horas de caminhadas por caminhos estreitos em meio a floresta e na cheia há a preocupação com incidentes amazônicos recorrentes, pois algumas das crianças não sabem nadar e pode ainda ocorrer acidentes de percurso nas canoas ou na travessia de alguma região alagada, além de estarem sujeitos aos ataques de animais como jacarés e cobra. Entretanto, a falta de compromisso dos professores é a principal reclamação dos Pais, muitos não cumprem os horários ou demonstram pouco interesse em ajudar o aluno. Cabe-nos realizar um estudo para entender mais a fundo essa questão. O apoio dos pais, bem como suas preocupações em relação a educação dos seus filhos, pode ajudar na busca por melhorias e ações comunitárias que visem contribuir para o desenvolvimento intelectual, cultural e emocional dos seus filhos, tanto dentro do ambiente escolar, como fora dele. Uma comunicação

¹ Acadêmica de graduação em Licenciatura em Ciências: Biologia e Química. Discente do Curso Biologia e Química da Universidade Federal do Amazonas - INC, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, laulattybc@gmail.com.

² Mestre em Ciências. Professor do Instituto de Natureza e Cultura/UFAM. Benjamin Constant, Amazonas. eliel@ufam.edu.br

escolar mais eficiente, a apresentação e contextualização do currículo escolar, o interesse e dedicação aos alunos por parte dos professores, a participação dos pais e da comunidade na vida escolar de seus filhos, podem favorecer e melhorar as condições de educação e ensino na comunidade Boa Vista. Através dessa análise, é possível identificar as áreas de melhoria na educação oferecida na comunidade, permitindo a posterior implantação de medidas de ensino-aprendizagem mais eficazes e personalizadas. Conclui-se, que a análise da percepção dos pais em relação à educação de seus filhos na escola Municipal Boa Vista, zona rural é crucial para compreender as necessidades e preocupações específicas desta comunidade. Ao considerar atentamente as opiniões dos pais, as autoridades educacionais e a escola podem adaptar estratégias para a melhor atender às demandas locais, promovendo uma educação mais eficaz e alinhada com as expectativas das famílias. Essa abordagem colaborativa pode resultar em melhorias significativas na qualidade da educação oferecida, fortalecendo a respectiva comunidade.

Palavras-chave: Ensino Aprendizagem; Percepção Familiar; Estratégias Educacionais

O PATRIMÔNIO LINGUÍSTICO E SUA RELAÇÃO COM A ESCOLA

Josiane Bastos Galdino¹
Denise Targino Viillar²

RESUMO

A diversidade linguística é uma das marcas do nosso país e quando pensamos em regiões de fronteira essa diversidade se torna mais evidente. A Tríplice Fronteira Amazônica (Brasil, Colômbia e Peru) é um exemplo que ressalta essas características linguísticas com a presença do espanhol e das línguas dos povos indígenas presentes na escola. De acordo com (Pereira,2014), a diversidade linguística exige alguns elementos que colaboram para fortalecê-la no âmbito da escola como a intenção da desocultação da língua, passando pela valorização e por último a libertação do seu uso no contexto de aula. Dessa forma para dialogar sobre a importância da diversidade linguística, em especial da língua ticuna foi pensado num material que contém uma cantiga infantil (a cobra não tem pé) escrita nas duas línguas, língua ticuna e língua portuguesa, um desenho sobre a cantiga, onde a criança pode colorir, colaborando assim no desenvolvimento da sua coordenação motora fina, bem como na interação da criança e dos adultos. O material conta ainda com um vídeo, apresentando a cantiga infantil nas duas línguas pela discente do Programa de Formação de professores da Educação Básica -Parfor do curso de Pedagogia, que pode ser acessado por meio de um QR Code. O material tem a intenção de colaborar na discussão sobre a diversidade linguística e possibilitar conversas envolvendo o tema patrimônio no ambiente escolar., assim como a lei 11645/2008.

Palavras chaves: Diversidade Linguística, Ticuna, Parfor.

¹ Discente Indígena do Parfor Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil. josi@gmail.com

² Mestra em Educação Profissional e tecnológica, Professora Substituta do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas -Instituto de Natureza e Cultura (INC), Benjamin Constant, Amazonas, Brasil. mestrandatargino@gmail.com

ENTRE A MATERNADE E A UNIVERSIDADE: UM ESTUDO COM MÃES ACADÊMICAS DO ENSINO SUPERIOR

Nazilene Oliveira da Silva¹
Daniel Cerdeira de Souza²

RESUMO

Mulheres que se tornam mães durante a jornada universitária passam a vivenciar dilemas pessoais e sociais, visto que historicamente, a universidade era restrita aos homens, sendo que as justificativas para o não acesso a tais instituições eram atribuídas as performatividades de gênero. Mesmo as mulheres hoje sendo a maioria das estudantes de ensino superior no Brasil, elas constantemente adiam as atividades universitária por conta da maternidade. Assim, o objetivo do estudo foi compreender a trajetória acadêmica de mulheres mães estudantes do ensino superior no interior do Amazonas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fruto de um projeto de iniciação científica da primeira autora do estudo, onde onze mulheres foram entrevistadas e os dados foram analisados por meio do procedimento de Análise Temática. Como resultados, construímos quatro temas: 1) A maternidade como interferência na formação acadêmica, onde discutimos que a maternidade, durante o processo de formação universitária, divide a atenção da mulher entre o estudar e o cuidar, o que faz com que essas mulheres enfrentem desafios múltiplos para conseguir concluir a graduação. O segundo tema foi intitulado ‘A conciliação entre maternidade e universidade’, onde discutimos os desafios da conciliação entre o cuidar e o estudar, evidenciado em falas como “...é muito difícil conciliar as duas coisas, às vezes eu me sinto bastante excluída. O terceiro tema, nomeado “A auto percepção das mulheres”, observamos que a culpa é um dos sentimentos mais presentes na subjetividade das entrevistadas, ao mesmo tempo em que vivenciar a universidade concomitante com a maternidade reforça o mito da mulher batalhadora que dá conta de tudo. No quarto tema, intitulado “As redes de apoio externas para a mãe universitária”, os dados obtidos mostraram que a maior parte das redes de apoio das universitárias era formada por outras mulheres, mas que mesmo assim, elas ainda enfrentam desafios para ter um suporte adequado e sofrem culpabilizações por terem engravidado. Essa culpabilização acarreta em muitas o sentimento de fracasso, de insuficiência e de insegurança. Concluímos que os desafios enfrentados por mulheres que são mães e acadêmicas do ensino superior são múltiplos, e que muitas vezes essas mulheres são obrigadas a vivenciar o processo sozinhas, sem o suporte adequado, o que tem reflexos tanto em seu desempenho acadêmico, quanto em sua saúde mental, mas também reflete no próprio cuidado com seus filhos. Ouvir estas mulheres, suas concepções, seus anseios, suas culpas e até mesmo sentimento de inexistência, contribui para refletirmos do quão se faz necessário o acolhimento para que estas acadêmicas possam se construir como mães e acadêmicas de uma forma menos conflituosas.

Palavras-chave: Maternidade; Ensino Superior; Gênero; Universidade.

¹ Acadêmica da graduação em Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Natureza e Cultura, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, nazioliveira86@gmail.com.

² Doutor em Psicologia. Professor da Universidade Federal do Amazonas. Instituto de Natureza e Cultura, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, danielcerdeira@ufam.edu.br.

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA

Kevyn Renato Morais de Freitas¹

RESUMO

A Amazônia, como uma das regiões mais biodiversas do mundo, enfrenta desafios significativos em termos de conservação e sustentabilidade ambiental. Este estudo propõe investigar o potencial das Tecnologias da Informação (TI) para promover a educação ambiental nas comunidades fronteiriças da Amazônia. O objetivo principal é investigar como essas tecnologias podem ser efetivamente utilizadas para aumentar a conscientização e o engajamento das comunidades locais na proteção do meio ambiente. A metodologia adotada envolve análise bibliográfica e estudos de caso e pesquisa de campo. Inicialmente, será realizada uma revisão da literatura para entender o estado atual das Tecnologias da Informação aplicadas à educação ambiental. Em seguida, serão selecionados estudos de caso de iniciativas bem-sucedidas de educação ambiental na Amazônia, que fazem uso de tecnologias da informação. Além disso, serão conduzidas entrevistas e questionários com membros das comunidades locais para entender suas percepções e experiências em relação ao uso dessas tecnologias. Os resultados preliminares indicam que as Tecnologias da Informação têm um grande potencial para melhorar a eficácia das iniciativas de educação ambiental na Amazônia. Exemplos de aplicativos móveis, plataformas online e jogos educativos mostram que essas tecnologias podem tornar o aprendizado sobre questões ambientais mais acessível, envolvente e relevante para as comunidades locais. Além disso, a análise dos estudos de caso revela que o uso de TI pode facilitar a coleta de dados ambientais, o monitoramento de mudanças no meio ambiente e a comunicação de informações importantes para a tomada de decisão. No entanto, também foram identificados desafios significativos, como a falta de acesso à tecnologia em algumas áreas remotas da Amazônia, a necessidade de adaptação das iniciativas de educação ambiental às realidades locais e a garantia da participação ativa das comunidades no desenvolvimento e implementação dessas iniciativas. Em conclusão, este estudo destaca a importância das Tecnologias da Informação como ferramentas poderosas para fortalecer a educação ambiental na Amazônia. Para maximizar seu impacto, é crucial que essas tecnologias sejam desenvolvidas e implementadas de forma participativa, levando em consideração as necessidades e contextos específicos das comunidades locais. Ao integrar efetivamente as TI na educação ambiental, podemos promover uma maior conscientização, engajamento e ação em prol da conservação da Amazônia e de suas preciosas biodiversidades.

Palavras-chave: Tecnologias da Informação; Educação Ambiental; Amazônia.

¹ Graduando de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas (Fatese). kevyrenato.1762@gmail.com

REFERÊNCIAS

Gomes, C. G. S. et al.. **Efeitos do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Capacitação de Cuidadores de Crianças com Autismo**. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 27, p. e0085, 2021.

PARREIRA, A.; LEHMANN, L.; OLIVEIRA, M.. **O desafio das tecnologias de inteligência artificial na Educação**: percepção e avaliação dos professores. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, v. 29, n. 113, p. 975–999, out. 2021.

Rêgo, A. P. M.; Mercado, L. P. L.; Costa, C. J. De S. A.. **Cuidados éticos nas interações síncronas no contexto das aulas on-line**. Educar em Revista, v. 39, p. e82903, 2023.

SILVA, J. B. D.; BILESSIMO, S. M. S.; MACHADO, L. R.. **Integração de tecnologia na educação**: Proposta de modelo para capacitação docente inspirada no Tpack. Educação em Revista, v. 37, p. e232757, 2021.

Testa, M. J. et al.. **Um olhar para a disciplina curricular Cultura Digital do Novo Ensino Médio**: a relação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e o Ensino de Física. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 45, p. e20230048, 2023.

DESAFIOS EDUCACIONAIS EM TEMPOS DE SECA DO RIO SOLIMÕES: O CASO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, BENJAMIN CONSTANT - AM

Bruno Lima de Almeida¹
 Patrício Freitas de Andrade²

RESUMO

A pesquisa trata sobre a sazonalidade do rio na região do Alto Solimões, dividida em quatro etapas: enchente (subida das águas), cheia (nível máximo das águas), vazante (descida das águas) e seca (nível mais baixo das águas). O objetivo deste estudo foi identificar os impactos da seca do rio Solimões na educação da Escola polo da comunidade São José no ano de 2023. Em março de 2024, realizamos uma visita à Escola Municipal da Comunidade São José, situada no município de Benjamin Constant, na microrregião do Alto Solimões, Amazonas. Utilizamos como método de coleta de dados a roda de conversa, que permite a inserção do pesquisador no contexto estudado através do diálogo ativo, e o caderno de campo para registro das discussões. Os principais interlocutores foram o gestor e a coordenadora pedagógica da escola. Após os diálogos, procedemos à análise dos discursos e à triangulação dos dados. A seca de 2023 alcançou níveis recordes, afetando diversos setores em Benjamin Constant. Na área educacional, gestores, professores e a comunidade desenvolveram estratégias para garantir a continuidade das aulas. Devido às dificuldades de acesso ao porto da comunidade, os professores tentaram, sem sucesso, fazer o trajeto a pé pela praia, que se estende por quilômetros. Eventualmente, optaram por desembarcar em comunidades próximas e seguir pela mata até a escola, resultando em atrasos frequentes. A exposição à forte insolação durante a seca também foi uma preocupação para as mães quanto à distância que seus filhos precisavam percorrer. Devido às longas distâncias, as aulas de educação infantil foram suspensas, e as crianças receberam apostilas para estudar em casa. A prefeitura respondeu abrindo uma estrada que conectava as comunidades, permitindo o trânsito por motocarroça, um transporte comum para cargas na região, que facilitou o deslocamento de professores e alunos. Em um momento crítico, as aulas foram alternadas entre as escolas de São José e as comunidades vizinhas de Santa Luzia e São Gabriel, devido à impossibilidade de acesso a todas as localidades. No auge da seca, as aulas concentraram-se em Santa Luzia. Como medida preventiva para 2024, os professores, em colaboração com a Secretaria de Educação Municipal de Benjamin Constant, decidiram iniciar as aulas em 17 de janeiro, visando mitigar o impacto de uma possível nova estiagem e melhorar a qualidade educacional. Portanto, a seca de 2023 teve um impacto direto na dinâmica educacional da Escola Polo Municipal São José e das comunidades adjacentes, com a adoção de estratégias que visaram minimizar esse impacto, destacando a importância de medidas preventivas para promover a resiliência e a continuidade do processo educacional em contextos ribeirinhos.

Palavras-chave: Educação do Campo; Educação Ribeirinha; Amazônia; Seca; Tríplice fronteira.

¹ Acadêmico do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente do Instituto de Natureza e Cultura-INC/UFAM, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, bruno.almeida@ufam.edu.br.

² Mestre em Educação do Campo. Professor do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente do Instituto de Natureza e Cultura-INC/UFAM, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, patricio@ufam.edu.br.

FERRAMENTAS DIGITAIS PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS FRONTEIRAS DA AMAZÔNIA

Anthony Manciny Ribeiro da Silva¹

RESUMO

A região amazônica é reconhecida como uma das áreas mais biodiversas do mundo, porém enfrenta desafios significativos relacionados à conservação ambiental e à promoção da sustentabilidade. Nesse contexto, a utilização de tecnologias digitais surge como uma ferramenta promissora para promover a educação ambiental e aumentar o engajamento das comunidades locais nas questões relacionadas ao meio ambiente. Este estudo tem como objetivo geral identificar o papel das tecnologias digitais na promoção da educação ambiental nas áreas fronteiriças da Amazônia, com foco na conscientização e no empoderamento das populações locais. A metodologia empregada inclui revisão bibliográfica e análise de casos de uso de tecnologias digitais para educação ambiental em comunidades da região amazônica. Além disso, serão realizados questionários para compreender as percepções e experiências das comunidades em relação ao uso dessas tecnologias. Os resultados preliminares indicam que as tecnologias digitais, como aplicativos móveis, jogos digitais, plataformas *online* e dispositivos de realidade virtual, têm o potencial de alcançar um amplo público e proporcionar experiências educacionais imersivas e interativas. Essas ferramentas podem ser utilizadas para disseminar informações sobre a importância da conservação ambiental, as consequências das mudanças climáticas e as práticas de uso sustentável dos recursos naturais. A discussão dos resultados destaca a necessidade de uma abordagem participativa e contextualizada no desenvolvimento e implementação de tecnologias digitais para educação ambiental na região amazônica. É fundamental considerar as particularidades culturais, linguísticas e socioeconômicas das comunidades locais, garantindo que as tecnologias sejam acessíveis, relevantes e adaptadas às suas necessidades e realidades. Em conclusão, este estudo destaca o potencial das tecnologias digitais para promover a educação ambiental e o engajamento das comunidades nas regiões fronteiriças. Além disso, são necessários esforços contínuos para superar desafios como a falta de acesso à tecnologia, a barreira linguística e a desigualdade de acesso à informação; investimentos em capacitação, infraestrutura e colaboração entre diferentes atores são essenciais para maximizar o impacto dessas ferramentas e contribuir para a conservação e sustentabilidade da região amazônica.

Palavras-chave: Tecnologias Digitais, Educação Ambiental, Amazônia, Engajamento Comunitário, Sustentabilidade.

¹ Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas. amrds.2605@gmail.com

REFERÊNCIAS

ANGOTTI, J. A. P.; AUTH, M. A.. **Ciência e tecnologia:** implicações sociais e o papel da educação. *Ciência & Educação (Bauru)*, v. 7, n. 1, p. 15–27, 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/cpQBQWf3L6SQWqnff9M4NrF>

Acesso em 28 abr. 2024.

GOMES, R. K. S.; NAKAYAMA, L.. **Educação Ambiental:** saberes necessários à práxis educativa docente de uma escola amazônia amapaense. *Educar em Revista*, n. 66, p. 257–273, out. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/YvpfCwf3P7Jy8zZbSQmytKF>. Acesso em 28 abr. 2024.

MARQUES, R. M.; MAZZARINO, J. M.. **A formação de professores em educação ambiental:** Reflexões a partir da análise integrativa de publicações científicas em língua inglesa. *Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)*, v. 23, p. e 26372, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epc/a/WMmyScCWVKRXwWQyMQjb6KF>. Acesso em 28 abr. 2024.

MOURÃO, A. R. B.; CASTRO, T. M. DE S.. **A representação social de tecnologia para o trabalho docente na Amazônia.** *Educação e Pesquisa*, v. 46, p. e216585, 2020.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/yWvB3rpZvS6HxnBcjFw7y4K>. Acesso em 29 abr. 2024.

RODRIGUES, G. S. DE S. C.; COLESANTI, M. T. DE M.. **Educação ambiental e as novas tecnologias de informação e comunicação.** *Sociedade & Natureza*, v. 20, n. 1, p. 51–66, jun. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sn/a/4fsfCKXvpV8FvdxGyjJ95LS>. Acesso em 28 abr. 2024.

SILVA, J. X. DA. **Desperdícios e oportunidades na pesquisa ambiental brasileira:** Algumas contribuições do Geoprocessamento. *Floresta e Ambiente*, v. 11, n. 1, p. 53–65, dez. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/floram/a/wgDRFvXxmPQzNWMhrpJ6Ryz>. Acesso em 28 abr. 2024.

SULAIMAN, S. N.. **Educação ambiental, sustentabilidade e ciência:** o papel da mídia na difusão de conhecimentos científicos. *Ciência & Educação (Bauru)*, v. 17, n. 3, p. 645–662, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/p44QSP7WTTnRnGwtV8jhlMp>. Acesso em 28 abr. 2024.

DESAFIOS E OPORTUNIDADES NAS PRÁTICAS LABORATORIAIS E DE CAMPO NO ENSINO SUPERIOR EM REGIÃO DE FRONTEIRA

Márcia Nascimento Pinto¹

RESUMO

Ao longo de 17 anos o Instituto de Natureza e Cultura (INC) da Universidade Federal do Amazonas em Benjamin Constant, Amazonas vem passando por um processo de transformação significativa no sentido estrutural e educacional. Considerando o contexto único da Amazônia Ocidental, as práticas têm como objetivo contribuir para a formação acadêmica e profissional dos estudantes oportunizando a construção de conhecimento científico. Em breve relato de experiência na docência superior foi possível descrever grandes conquistas alcançadas contando com parcerias de órgãos públicos privados e a população em geral. Na atuação da disciplina Biologia Celular, inicialmente em 2006, criamos parceria com a Escola estadual Imaculada Conceição com empréstimo de um microscópio para realização das aulas. Em alguns experimentos chegamos a utilizar copo de extrato de tomate, como Baker e palito de churrasco como bastão de vidro. Na atualidade dispomos de 15 microscópio e 15 lupas e um grande acervo de vidrarias e maquinários realizamos extração de DNA, fazemos meio de cultura para estudo de bactérias e fungos, confeccionamos lâminas temporárias e permanentes para estudo da morfologia interna e externas das plantas e outras atividades diversas que enriquecem o ensino e aprendizado. Em relação às práticas de campo das disciplinas, Botânica e Ecologia geral e da Amazônia fizemos parceria com o Comando de Fronteira do Alto Solimões CFSol – 8º Batalhão de Infantaria de Selva – 8º Bis os acadêmicos do Curso de Ciências: Biologia e Química desenvolveram habilidades e competências para adaptação à Floresta Amazônica. Existe um grande acervo fotográfico das atividades desenvolvidas. Os resultados têm sido bastante produtivos no tocante à participação dos acadêmicos em congressos e publicação de artigos em revistas científicas indexadas. Portanto, desde sua criação o INC enfrentou muitos desafios, mas os transformou em oportunidades de aprendizado elevando o desenvolvimento do Ensino Superior na região da tríplex fronteira Brasil, Peru e Colômbia.

Palavras-chave: Amazônia; laboratório; Ecologia; Biologia Celular; experimentos.

¹ Doutora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia Professora do Instituto de Natureza e Cultura na área de Botânica e Ecologia da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, AM, BR, marcia.pinto@ufam.edu.br.

PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES COM A PROFISSÃO DOCENTE POR MEIO DO PIBID

Geliana Márcia Moreira Mangabeira¹
Greicy Oliveira Nascimento²

RESUMO

A formação inicial ofertada no Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia pelo Instituto de Natureza e Cultura (INC/UFAM) abrange diversas dimensões e possibilidades para atuação profissional, sendo a profissão docente uma delas. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) passa a ser uma das iniciativas possíveis de serem vivenciadas durante o processo formativo. Este programa surge com a intencionalidade de valorização da carreira docente, bem como, aproximar os futuros profissionais que se encontram ainda em processo de formação ao contexto educacional, podendo participar de forma colaborativa com a dinâmica da sala de aula e vivenciar na prática como ocorrer o diálogo com as diferentes abordagens didático-pedagógicas, contextos e realidades dos educandos das redes públicas de ensino colaborando para a diminuição do distanciamento entre as instituições de ensino superior e as escolas. Diante disto, este trabalho tem como objetivo apresentar as perspectivas sobre a profissão docente por meio da experiência adquirida no PIBID. O estudo parte de uma abordagem qualitativa, adotando a pesquisa exploratória (Gil, 2007) como procedimento metodológico a partir das reflexões sobre as experiências vivenciadas e aprendidas no 5º ano B de uma escola municipal em Benjamin Constant no ano de 2023. Ao iniciar a trajetória no PIBID ocorre a inserção no âmbito escolar por meio de encontros de formação e oficinas para que se tenha a base teórica e também a literatura sobre alfabetização e letramento. O PIBID se tornou o primeiro contato com a sala de aula real e participar ativamente da formação das crianças foi uma experiência única e de grande relevância para quem acabara de ingressar na graduação. Com a observação da ação docente das professoras foi possível perceber o desenvolvimento de técnicas e aperfeiçoar o que estava sendo aprendido na teoria, assim como, seus grandes desafios. Nesta turma, de 28 alunos, somente 5 alunos conseguiam ler e escrever. Foi então que ocorreu a realização de um projeto de leitura para atender a esta questão. Durante este período, houve contato direto com o ato de planejar a aula, assim como, realizar as avaliações diagnósticas e intervenções na sala de aula. Os temas para as intervenções foram relacionados ao gêneros textuais, sendo em um primeiro momento usado as 'histórias em quadrinhos' e em seguida as 'lendas'. O uso das lendas chamou muito a atenção dos estudantes sendo através dela possível notar o quanto eles melhoraram na leitura e na escrita, e mais uma vez eles surpreenderam com produções incríveis sobre as lendas. A cada história contada, a cada progresso feito pelos alunos, a cada sorriso por conseguir ler uma simples palavra e a cada dia naquela sala de aula faz refletir que a "educação não muda o mundo, educação muda pessoas e as pessoas transformam o mundo" (Paulo Freire). O PIBID é essencial para a formação acadêmica, traz um olhar holístico sobre as situações desafiadoras nas escolas, e ao mesmo tempo que possibilita contribuir com o desenvolvimento daqueles alunos tendo a certeza de que se escolheu pela profissão certa.

Palavras-chave: Profissão docente; PIBID; Experiências.

¹ Acadêmica da Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, E-mail: moreiramangabeira15@gmail.com

² Mestra em Ensino. Professora da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, E-mail: greicy.nascimento@ufam.edu.br

GESTÃO DE PESSOAS NA INOVAÇÃO EDUCACIONAL: ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO DE QUÍMICA EM REGIÕES DE FRONTEIRA

Marina Simpson da Luz¹

RESUMO

Este artigo é uma abordagem de gestão de pessoas na inovação educacional com a utilização de estratégias para o ensino de Química em regiões de fronteira na Amazônia. A aplicabilidade de gerir pessoas implica em diagnosticar métodos que sejam capazes de compreender e interpretar a múltipla diversidade de perfis, dentro de uma sala de aula e que faça tornar-se acessível o ciclo de aprendizagem da Química. O principal objetivo é desenvolver práticas criativas e habilidades que proporcionam a experiência da vivência real no núcleo educacional, aluno x práticas laboratoriais e acessíveis, com a utilização de recursos naturais. A metodologia abordada engloba uma visão inovadora e estratégica que aguce a criatividade e a curiosidade, como a utilização de plantas nativas como o crajirú ou repolho roxo, como indicadores de ácido-base. Esta temática de indicadores engloba a percepção de pH, de colorimetria, método de extração, diminuição de superfície de contato e de cálculo para criação da solução, consequentemente, a integração do trabalho em equipe pelos alunos. Incide que, nos desafios educacionais para ensino da química há escassez de recursos para práticas laboratoriais. Sendo assim, a ausência de materiais como vidrarias e reagentes podem propiciar a idealização da inovação de aplicabilidade de uso e consumo do material que a região possui, fazendo com que na necessidade busque-se práticas de inovação sustentável.

Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Inovação Educacional; Estratégias de Ensino; Química; Regiões de Fronteira.

REFERÊNCIAS

Alves, Suellen. O químico e o meio ambiente: aspectos históricos e as contribuições do ensino de gestão ambiental. **Química Nova** 45.3 (2022): 335–344. Disponível em: <https://quimicanova.sbq.org.br/pdf/ED2021-0210>. Acesso em: 02 mai. 2024.

Barbosa, Anderson Feitosa et al. Abordagem dos Temas Sociocientíficos no Ensino de Ciências Naturais, Biologia e Química em Benjamin Constant, AM. **Diversitas Journal** 7.1 (2022): Diversitas Journal, 2022-01, Vol.7 (1). Disponível em: https://www.diversitasjournal.com.br/diversitas_journal/article/view/1976. Acesso em: 30 abr. 2024.

¹ Pós-graduanda em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. E-mail: marinasimpson@outlook.com.br

Dos Santos Vieira, Thalita Brenda et al. Química ambiental em postos de combustíveis e oficinas mecânicas: uma abordagem educacional. **Revista Ciências & Ideias** ISSN: 2176-1477 (2020): 106–124. Disponível em: <http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/revistacienciaseideias>. Acesso em: 29 abr. 2024.

Lacerda, Jadson Robério Leal De; Reis, Rivaldo Pereira; Santos, Marcos Antonio Barros Dos. Utilização de Produtos Naturais Da Região Do Xingu Em Experimentos Didáticos Para o Ensino de Química Orgânica. *Scientia plena* 12.6 (2016): **Scientia plena**, 2016-05, Vol.12 (6). Disponível em: <https://www.scientiaplana.org.br/sp/article/view/2995>. Acesso em: 02 maio 2024.

Lobanova, Yulia et al. Humanidades Em Uma Universidade Técnica: Da transferência de Conhecimento à Formação de Um Espaço Educacional e Humanitário. **Política e Gestão Educacional** (2023). Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/18060>. Acesso em: 29 abr. 2024.

Rosa, Melissa Dietrich da; Torales, Marília Andrade. Processos Educativos Para Melhoria Dos Indicadores de Qualidade Ambiental Em Um Instituto de Ensino Tecnológico: O Caso Do Projeto de Gestão de Ensino. *Boletim Técnico do Senac* 38.2 (2012): **Boletim Técnico do Senac**, 2012-08, Vol.38 (2). Disponível em: <https://www.bts.senac.br/bts>. Acesso em: 29 abr. 2024.

Uchôa, Valdiléia Teixeira et al. Utilização de plantas ornamentais como novos indicadores naturais ácido-base no ensino de química. **Holos** (Natal, RN) 2 (2016): 152–165. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/3869>. Acesso em: 29 abr. 2024.

PROCESSOS EDUCATIVOS NAS AMAZÔNIAS FRONTEIRIÇAS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS EM UM CONTEXTO MULTICULTURAL

Antonio Kennedy Gonzaga Carvalho¹
Kamila Soares Cardoso²

RESUMO

O presente artigo aborda os processos educativos nas Amazôniaas fronteiriças, analisando seus desafios e perspectivas em um contexto marcado pela diversidade cultural, socioeconômica e ambiental. O objetivo geral é compreender as características, os desafios e as perspectivas da educação em áreas fronteiriças da Amazônia. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de estudos científicos, artigos, revistas e documentos oficiais que abordam a temática da educação em áreas fronteiriças da Amazônia. Os resultados da pesquisa demonstram que os processos educativos nas Amazôniaas fronteiriças são marcados por uma série de desafios, como infraestrutura precária, escassez de profissionais qualificados, alta rotatividade de docentes, desafios socioculturais, desigualdade social e influências externas. Apesar dos desafios, a educação nestas áreas também apresenta oportunidades e perspectivas promissoras, como a valorização da diversidade cultural, o fortalecimento da identidade local, a promoção do desenvolvimento sustentável e a integração regional. Os processos educativos nas Amazôniaas fronteiriças exigem investimentos na qualificação dos profissionais, na melhoria da infraestrutura escolar e na implementação de políticas públicas que valorizem a diversidade cultural e promovam a sustentabilidade ambiental. Através da cooperação entre governos, comunidades e instituições de ensino, é possível construir uma educação de qualidade que atenda às necessidades dos alunos fronteiriços e contribua para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Palavras-chave: Amazôniaas Fronteiriças; Desenvolvimento sustentável; Educação amazônica; Processos educativos.

REFERÊNCIAS

Bencostta, M. L.; Melo, C. N. De. Apresentação - Esperançamentos em escritas necessárias sobre a história da educação na Panamazônia. **Educar em Revista**, v. 39, p. e92731, 2023.

¹ Pós-graduado em Big Data (Ciência de dados) - FACUMINAS. Cursando Pós-graduação em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE, Pós-graduando em Tutoria em Educação a distância - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS, Pós-graduando em MBA em Gerenciamento de Projetos em TI pela Faculdade Facilita, Pós-Graduando em Segurança da Informação pela Faculdade - Faculdade Iguacu. Graduado em Tecnologia em Redes de Computadores pelo Centro Universitário do Norte - UNINORTE. Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM. E-mail kennedy.carvalho@outlook.com

² Bacharela em Arquivologia pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM. Pós-graduando em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. E-mail: kamila.s.cardoso@gmail.com

Colares, Anselmo Alencar. História da Educação na Amazônia. Questões de Natureza Teórico-metodológicas: Críticas e Proposições. **Revista HISTEDBR On-line**, Campinas, número especial, p. 187-202, out 2011.

De Oliveira Vasconcelos, M. E.; Da Costa Albarado, E. Educação, formação docente e territorialidades amazônicas. **Revista Espaço Acadêmico**, v. 20, n. 223, p. 13-23, 21 jul. 2020.

Faria, José Roberto Faria E. Freitas, Marilene Corrêa da Silva. Fronteira, cidades gêmeas e escolas de fronteira: educação como eixo de integração fronteiriça. Instituto De Filosofia, Ciências Humanas e Sociais – IFCHS. UFAM. **Programa De Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia – PPGSCA**. Tabatinga. 2020

Feitosa, L.; Vizolli, I. . Entre Fronteiras, matas e beiras de rios: Amazônia legal brasileira e o pesquisar da educação escolar indígena. Muiraquitã: **Revista de Letras e Humanidades**, [S. l.], v. 9, n. 2, 2021. DOI: 10.29327/210932.9.2-4. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/mui/article/view/5176>. Acesso em: 1 maio. 2024.

Hage, Salomão Mufarrej. Desafios Da Educação Nas Múltiplas Amazônias: Ultrapassar Fronteiras E Superar Limites. Navegações: **revista de estudo e pesquisa em educação**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–15, 2019. Disponível em: <https://teste-periodicos.ufac.br/index.php/anavegacoes/article/view/2597>. Acesso em: 29 abril. 2024.

Ramos, Jéssica Rochelly Da Silva; Cunha, Katia Silva. A educação do campo como política curricular nas "Amazônias": territórios, insurgências e re(existências). **Revista Teias**, [S. l.], v. 21, n. 61, p. 183–200, 2020. DOI: 10.12957/teias.2020.49776. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistateias/article/view/49776>. Acesso em: 1 maio. 2024.

Rocha, João et al. Alfabetização Científica em Comunidades Amazônicas: Diálogos Que Educam Na Amazônia. Revista Areté | **Revista Amazônica de Ensino de Ciências**, [S.l.], v. 5, n. 8, p. 19-31, abr. 2017. ISSN 1984-7505. Disponível em: <<https://periodicos.uea.edu.br/index.php/arete/article/view/33>>. Acesso em: 19 abril 2024.

INOVAÇÃO EDUCACIONAL NA AMAZÔNIA: DESENVOLVENDO ESTRATÉGIAS DE *E-LEARNING* PARA SUSTENTABILIDADE

Maria Eduarda da Silva Guimarães¹

RESUMO

A região amazônica enfrenta desafios complexos relacionados à gestão ambiental e sustentabilidade, demandando a implementação de soluções inovadoras e acessíveis. Este estudo propõe o desenvolvimento de estratégias de *e-learning* como uma ferramenta eficaz para capacitar indivíduos e comunidades na região amazônica, visando promover uma maior conscientização ambiental e a adoção de práticas sustentáveis. O objetivo geral é apontar as principais estratégias de *e-learning* como uma ferramenta eficaz para capacitar indivíduos e comunidades na região amazônica, considerando as características específicas da região, como vastas áreas remotas e diversidade cultural. A metodologia envolve a revisão de literatura para identificar as melhores práticas de *e-learning* em educação ambiental e sustentabilidade, seguida pela adaptação e desenvolvimento de materiais educacionais interativos e acessíveis. A implementação dessas estratégias será acompanhada por avaliações periódicas para medir a eficácia do *e-learning* na promoção da conscientização e na mudança de comportamento em relação à gestão ambiental e sustentabilidade. Os resultados esperados incluem uma maior participação e engajamento das comunidades locais, uma melhor compreensão dos desafios ambientais enfrentados na região e a adoção de práticas sustentáveis em suas atividades cotidianas. Além disso, espera-se que o *e-learning* facilite a disseminação do conhecimento e promova a colaboração entre diferentes partes interessadas, incluindo governos, ONGs e setor privado. A discussão dos resultados abordará os benefícios e desafios do uso do *e-learning* na região amazônica, destacando oportunidades de melhoria e áreas para futuras pesquisas. Em conclusão, este estudo demonstra o potencial do *e-learning* como uma ferramenta eficaz para capacitar indivíduos e comunidades na região amazônica em questões de gestão ambiental e sustentabilidade, contribuindo assim para a conservação e proteção desse importante ecossistema global.

Palavras-chave: *E-learning*, Amazônia, Sustentabilidade, Conscientização ambiental, Educação interativa.

REFERÊNCIAS

ABBONIZIO, Aline; GHANEM, Elie. **Educação escolar indígena e projetos comunitários de futuro**. Educação e Pesquisa, [S. l.], v. 42, n. 4, p. 887–901, 2016. DOI: 10.1590/s1517-9702201612144628. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/125649>. Acesso em: 5 maio. 2024.

¹ Graduanda em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas (FATESE). eduarda28guimaraes@gmail.com

AMARAL FILHO, F. dos S. **A volta às aulas presenciais em meio à Pandemia.** Educação, [S. l.], v. 49, n. 1, p. e23/1–17, 2024. DOI: 10.5902/1984644469939. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/69939>. Acesso em: 6 maio. 2024.

DINIZ, J. F.; BARBA, C. H. de. **Entrelaçando fios de saberes socioambientais e indígenas na formação inicial de professores da Amazônia.** Educação, [S. l.], v. 49, n. 1, p. e36/1–25, 2024. DOI: 10.5902/1984644471034. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/71034>. Acesso em: 9 maio. 2024.

GHANEM, E.. **Inovação em educação ambiental na cidade e na floresta: o caso Oela.** Cadernos de Pesquisa, v. 43, n. 150, p. 1004–1025, set. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/WYzFLZnDsbJZBQfmrVGp9qD/?lang=pt#>. Acesso em 28 abr. 2024.

PEREIRA, K.; REIS, I. F. **Diálogos entre Cultura, Educação de Surdos e Ensino de Ciências da Natureza.** Educação, [S. l.], v. 49, n. 1, p. e6/1–27, 2024. DOI: 10.5902/1984644470229. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/70229>. Acesso em: 9 maio. 2024.

SATO, Aguiar da Silva; MIRANDA, Ronaldo Leão de; SANTOS, Alexandre Corrêa dos; CARVALHO, Luciano Castro de. **Recursos intangíveis e desenvolvimento sustentável na Amazônia: Experiência de inovação social RECA.** Vivências, [S. l.], v. 17, n. 32, p. 305–330, 2020. DOI: 10.31512/vivencias.v17i32.308. Disponível em: <http://revistas.uri.br/index.php/vivencias/article/view/308>. Acesso em: 9 maio. 2024.

TAVARES, F. G. de O. **A concepção e o fim de uma escola inovadora.** Revue Brésilienne de Recherche (auto)biographique, [S. l.], v. 8, n. 23, p. e1125, 2023. DOI: 10.31892/rbpab2525-426X.2023.v8.n23.e1125. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/rbpab/article/view/13628>. Acesso em: 5 mai. 2024.

O MODELO EMBRAPII DE DESENVOLVIMENTO DE *SOFT SKILLS*: REFLEXÕES NO CONTEXTO AMAZÔNICO

Larissa Barreto de Araujo¹
Glauco Barros e Silva²

RESUMO

Diante de um mundo intensamente conectado, as organizações vêm buscando profissionais com habilidades socioemocionais, além dos conhecimentos técnicos. Na Amazônia, no entanto, o desenvolvimento dessas competências exige um olhar especial das organizações que atuam com educação e PD&I. Dessa forma, este estudo tem como objetivo geral analisar a estratégia educacional da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação industrial (Embrapii) para incentivar o desenvolvimento de habilidades emocionais (*softskills*) por meio da abordagem PBL (*Problem Based Learning* ou *Project Based Learning*) em ambientes de práticas *hands-on*. Para isso, a Embrapii fomentou o Programa Capacitar 4.0 que permite o desenvolvimento de habilidades como: inteligência emocional; empreendedorismo; pensamento crítico e inovação; liderança; criatividade; iniciativa e resolução de problemas complexos. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, com análise de artigos publicados por instituição de ensino público do Amazonas e documentos oficiais. Os resultados apontam que a abordagem da Embrapii exige uma equipe sistemática de profissionais para desenvolvimento de tais habilidades, que além de possuir as *softskills* e *hardskills* para desenvolvimento da prática *hands-on*, precisam ser capacitados pela Embrapii no que diz respeito a abordagem PBL. No contexto Amazônico, no entanto, a execução do Capacitar 4.0 exige uma sensibilidade maior no que diz respeito ao acompanhamento dos discentes. Acredita-se que o aumento de profissionais psicossociais na equipe e a destinação orçamentária para aplicação de testes psicológicos regulamentados poderiam favorecer a maior entrada de estudantes no mercado de trabalho e, até mesmo, o reforço do conhecimento técnico no ensino regular. Este estudo amplia a discussão do reflexo de *soft skills* no contexto educacional amazônico como instrumento de promoção de habilidades não-técnicas.

Palavras-chave: Educação; Amazônia; *Soft Skills*; Modelo Embrapii.

¹ Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Pós-graduanda em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. Servidora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). E-mail: larissa.araujo@ifam.edu.br

² Mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Pós-graduando em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. Servidor do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM). E-mail: glauco.silva@edu.cetam.am.gov.br

REFERÊNCIAS

LAPASSION Manaus. **An innovative educational project for Amazon sustainability.** Disponível em: <<https://poisson.com.br/2018/produto/lapassion-manaus-an-innovative-educational-project-for-amazon-sustainability/>>. Acesso em: 07 mai. 2024.

MANUAL DO PROGRAMA EMBRAPII CAPACITAR 4.0. Disponível em: <<https://embrapii.org.br/wp-content/images/2021/04/Manual-Capacitac%CC%A7a%CC%83o-4.0-EMBRAPII.pdf>>. Acesso em: 09 mai. 2024.

ORIENTAÇÃO OPERACIONAL 01/2021 – PROGRAMA DE APOIO CAPACITAÇÃO 4.0. Disponível em: <<https://embrapii.org.br/institucional/manuais/orientacao-operacional-01-2021-programa-de-apoio-capacitacao-4-0/>>. Acesso em: 02 mai. 2024.

POLO DE INOVAÇÃO REALIZA CERTIFICAÇÃO DA PRIMEIRA TURMA DO PROGRAMA CAPACITAR 4.0. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Manaus, 25.01.2024. Disponível em: <<http://www2.ifam.edu.br/noticias/polo-de-inovacao-forma-a-primeira-turma-do-programa-capacitar-4-0-da-embrapii>>

SALES, Diego C. ; BREVES, Gilbert M.; NETO, José P. Q.; FIGUEIRA, Cleber . **Integrating Active Methodologies in the R,D&I Projects to Improve Student's Skills: A Case Study.** In: 2023 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 2023, College Station. 2023 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 2023. v. 1. p. 1.

REFERÊNCIAS

BOTÍA, Carlos Zárate, and Ángela Urrego Tobón. “**Indígenas En Ciudades “Pares” En La Amazonia, Entre La Invisibilidad y La Territorialidad Urbana.**” Anuário antropológico 43.2 (2018): 113–137. Disponível em: https://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/vsvpiv/TN_cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_eec0197826be4e13ae27d357dee72364. Acessado em 04/02/2024

CORDEIRO, Leonardo Zenha; COSTA, Renato Pinheiro da. Problematizações das tecnologias digitais na formação do professor de história no contexto amazônico. **Esboços: histórias em contextos globais**, [S. l.], v. 27, n. 45, p. 228–248, 2020. DOI: 10.5007/2175-7976.2020.e68318. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/2175-7976.2020.e68318>. Acesso em: 20 abr. 2024.

CORRÊA, Paulo Sérgio de Almeida. “**História e Historiografia Educacional Na Amazônia: Uma Radiografia Da Produção Do Conhecimento Nos Programas de Pós-Graduação Em Educação Da Região Norte Do Brasil.**” Revista HISTEDBR on-line 11.43e (2012): 149. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639958/14984>. Acessado em 03/02/2024

FELDMANN, Marina Graziela, and Maria Nazaré Corrêa Da Silva. “**Currículo Relacional Na Amazônia: A Desnaturalização Da Orfandade Educativa Na Diversidade.**” Revista e-curriculum 16.4 (2018): Revista e-curriculum, 2018-12, Vol.16 (4). Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/curriculum/article/view/39551>. Acessado em 02/02/2024

MACHADO, C. S. **As relações entre tecnologia, inovação e sociedade.** DataGramZero, v. 7, n. 1, 2006. Disponível em <<http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/5843>> Acesso em: 20 abr. 2024.

MATURANA, H.; VARELA, F. **De máquinas e seres vivos: autopoiese e a organização do vivo.** 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

MOURA, Ricardo Damasceno. **Etnotecnologia, Amazônia e culturas digitais.** Universidade Federal do Pará UFPA. Margens, online, v. 7, n. 8, p. 295-303, abril. 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.18542/rmi.v7i8.2763>. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12769>. Acesso em: 10/01/2024.

SILVA, C. F. DA. et al.. **Governança educacional em cenário pandêmico: mapeamento das ações públicas no estado do Amazonas.** Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, v. 31, n. 119, p. e0233887, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ensaio/a/cPPRKfdCCqFdH9LwTrczWVs/?lang=pt#>. Acessado em: 01/01/2024

TORRES, Iraíldes Caldas; BARROS, Roodney Vasconcelos. **Amazônia Gênero Fronteiras Saberes e Desenvolvimento.** EDUA; São Paulo: Alexa Cultural, 2019. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/540159206/Amazonia-genero-fronteiras-saberes-e-desenvolvimento>>. Acesso em: 10/01/2024.

A EDUCAÇÃO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA PRÁTICA ESCOLAR

Suzan Barbosa Fernandes¹
Lavínia Carolinni Fernandes da Rocha²

RESUMO

Este resumo faz parte de um artigo que trouxe como conteúdo o meio ambiente - definido como o grupo de elementos e processos naturais que orientam e criam possibilidades e condições necessárias para a continuação da vida no planeta Terra. Nesse raciocínio, o conceito utilizado no trabalho é o idealizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), bem como o estabelecido pela legislação brasileira. Sob esse viés, o tema a ser exposto na pesquisa foi traçado de modo a analisar o avanço da sustentabilidade e demonstrar a forma como as más práticas ambientais prejudicam a educação ecológica. Para desenvolver o trabalho, utilizou-se o método indutivo como base lógica e exclusivo na fase de tratamento dos dados, aliados à técnica da pesquisa bibliográfica, tendo como cobertura a educação ambiental como forma de sustentabilidade delimitada pelo consumismo e pela falta de estrutura das escolas e dos professores em razão da falta de incentivo e apoio do poder público para aplicar com efetividade a educação ambiental. Com base em pesquisas bibliográficas, foi realizado um estudo com o intuito de implantar a educação ambiental nas escolas, pesquisou-se como os educandos desde o início podem ter uma consciência centrada em valorizar o conceito da vida através de formação contínua, de novos hábitos e estilo de vida diferenciado, A análise diagnóstica se deu por meio de perguntas e discussões dirigidas aos alunos, no qual a pauta central é o uso de um recurso natural relevante para todos: a Água. Para tanto, foram traçados questionamentos, como “Para você, de onde vem a água que chega à sua casa?”, “Para você, após o uso, para onde vai a água após o nosso uso?”, “Quais ações você toma diariamente para preservar o meio ambiente?”, a quarta “Como estão os rios e córregos da sua cidade?” e por fim, “Qual o seu sentimento em relação à esses corpos d’água?”. Essas questões são de grande importância, pois é a partir dessas percepções que são construídas as relações ser humano-natureza e a noção de pertencimento a esses lugares – considerando uma visão que inclui o humano como parte da natureza e não um elemento isolado. Nos resultados, discorreu-se sobre o esquecimento das novas gerações acerca do meio ambiente, que está tão próximo fisicamente, porém distante quando analisada sob a ótica comportamental. Assim, esse debate é relevante, pois projetos como este revelam que a implantação da educação ambiental com a temática da água possibilitou observar uma melhora significativa em relação à percepção ambiental dos alunos nos quais as atividades foram aplicadas quanto aos recursos hídricos de suas comunidades. Observou-se, ainda, que ações de educação ambiental são essenciais para aprofundar conhecimentos em temas relacionados à água como nascentes e matas ciliares, com o propósito de sensibilizar e conduzir o olhar do aluno à problemática da água, a partir do contexto de sua vivência, conhecimento de mundo e da sua análise crítica do espaço, com palestras, debates, uso de músicas e aula de campo com os alunos, de modo a construir uma população ecologicamente letrada.

Palavras-chave: Educação ambiental. Consumismo. Sustentabilidade. Valorização da vida.

¹ Universidade Federal do Amazonas (UFAM). suzanbarbosafernandes@gmail.com

² Instituto Federal do Amazonas (IFAM), campus Tabatinga. laviniacarolinnifernandesrocha@gmail.com

O FOLCLORE E A EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESTUDO DE PRÁTICAS E METODOLOGIAS DE ENSINO NA FORMAÇÃO DAS CRIANÇAS

Matheus Ferreira Cruz¹
Marinete Lourenço Mota²

RESUMO

O estudo trata de uma pesquisa de Iniciação Científica do curso de Pedagogia do Instituto de Natureza e Cultura INC/UFAM, aprovado pelo Programa de Bolsa de Iniciação Científica. A temática da pesquisa versa sobre o Folclore na Educação Infantil e a formação das crianças. O folclore por meio das lendas e mitos brasileiro e regional representa um conjunto de histórias com origem na mitologia indígena de diferentes povos tradicionais, essas narrativas são transmitidas de geração em geração por meio da oralidade e de práticas cotidianas. O folclore traduz muito da cultura popular, por isso conhecê-las é uma forma de resgatar tradições e fortalecer as identidades. Neste sentido o folclore na educação infantil é um viés do processo educativo que comunga conhecimentos tradicionais e científicos. Este estudo tem como finalidade procurar compreender como ocorre a articulação entre o folclore e educação infantil, dando ênfase as práticas e metodologias de ensino dos docentes na perspectiva da formação integral das crianças e a valorização de suas diferentes culturas e formas de expressão. Como aporte teórico-metodológico contamos com a contribuição de autores como Florestan (1979; 1977), Cascudo (2006/ 1971), Freire (1991). A metodologia de estudo pauta-se na abordagem qualitativa, utilizando-se da pesquisa de campo e documental, destacando-se como instrumentos de coleta de dados a observação participante, entrevista semiestruturada e análise documental. O campo referem-se à 3 (três) escolas municipais de maior público infantil localizada na zona urbana do município de Benjamin Constant – AM. Os resultados versam em elucidar a articulação do folclore existente no currículo, bem como as práticas e metodologias de ensino utilizadas pelos docentes na educação infantil, tendo em vista a formação integral das crianças e a valorização da diversidade sociocultural de imersão das crianças na tríplice fronteira amazônica Brasil, Colômbia e Peru e suas diferentes formas de expressão. Conclui-se que a pesquisa poderá trazer contribuições significativas para o processo educativo das crianças das escolas de educação infantil em Benjamin Constant – AM, principalmente na reafirmação da importância de se trabalhar o folclore como fonte de formação e de valorização das diferentes culturas existentes e coexistentes nessa região fronteiriça.

Palavras-chave: Educação Infantil. Folclore. Cultura.

¹ Acadêmico do curso de Pedagogia do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, mathcruz08@gmail.com.

² Doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia. Professora do Instituto de Natureza e Cultura (INC) da Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, netemota@ufam.edu.br.

PROCESSOS EDUCATIVOS NAS AMAZÔNIAS FRONTEIRIÇAS: PSICOPEDAGOGIA E A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA INCLUSÃO SOCIAL

Paula Dyanne Dias Freire¹

RESUMO

O presente estudo aborda o tema do trabalho em economias sustentáveis nas Amazôniaas, investigando as práticas laborais que visam conciliar desenvolvimento econômico com conservação ambiental na região. O objetivo deste trabalho é analisar as diferentes formas de trabalho em economias sustentáveis nas Amazôniaas, buscando a compreensão das práticas que contribuem para a preservação do meio ambiente e para o desenvolvimento socioeconômico local. A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica e análise de estudos de caso, com foco em empreendimentos sustentáveis na Amazônia. Foram coletados dados qualitativos e quantitativos para avaliar os impactos sociais, econômicos e ambientais dessas iniciativas. Os resultados revelam que o trabalho em economias sustentáveis nas Amazôniaas engloba uma variedade de atividades, como agrofloresta, ecoturismo, manejo florestal e produção de produtos orgânicos. Essas práticas contribuem para a geração de renda e emprego, além de promover a conservação dos recursos naturais e a valorização da cultura local. No entanto, também enfrentam desafios, como a falta de infraestrutura, acesso a mercados e conflitos de interesses entre diferentes atores. Os resultados preliminares apontam que o trabalho em economias sustentáveis nas Amazôniaas é uma alternativa viável para conciliar desenvolvimento econômico e conservação ambiental na região. Além disso, é essencial investir em políticas públicas e iniciativas de apoio para fortalecer essas práticas e garantir sua sustentabilidade a longo prazo.

Palavras-chave: Amazônia; Trabalho; Economia Sustentável; Desenvolvimento socioeconômico; Conservação ambiental.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, R. M., & Alves, S. R. (2017). **Educação e diversidade cultural na Amazônia:** desafios e possibilidades nas áreas de fronteira. *Amazônia: Ciência & Desenvolvimento*, 13(25), 23-38.

BUENO, M. L. M. C.; SANTOS, G. P. dos. **Políticas educacionais para a Educação Básica em região de fronteira:** A Concepção dos Planos de Educação (2014-2024). *Educação e Fronteiras*, Dourados, v. 13, n. 00, p. e023020, 2023. DOI: 10.30612/eduf.v13i00.17584. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/educacao/article/view/17584>. Acesso em: 03 maio. 2024.

¹ Pós-graduanda em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. E-mail: pauladianedias@gmail.com

FREITAS, L.C.. **Os reformadores empresariais da Educação:** da desmoralização do magistério à destruição do sistema público de Educação. Educação e Sociedade, Campinas, v. 33, n. 119, p. 379-404,abr./jun., 2012.

PINTO, Patrícia Luiza Ferreira. **Identidade cultural surda na diversidade brasileira.**[2007]. Disponível em: <<http://ines.org.br/paginas/revista/debate3.htm>>. Acesso em 04.out. 2007.

SANTOS, A. P., & Lima, E. F. (2016). **Políticas educacionais nas áreas de fronteira da Amazônia:** desafios e perspectivas para a educação básica. Educação e Pesquisa, 42(3), 755-770.

SKILIAR, Carlos. **Os estudos em Educação:** problematizando a normalidade. In: _____.(Org.) A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998.

BUENO, Chris. Comunidades indígenas usam internet e redes sociais para divulgar sua cultura. **Cienc. Cult.**, São Paulo , v. 65, n. 2, p. 14-15, June 2013 . Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21800/S0009-67252013000200006>. Acesso em: 09 abr. 2024.

DOS SANTOS, S. V.; MÜLLING, J. da C. A presença de estudantes indígenas na educação profissional e tecnológica. **Educação**, [S. l.], v. 42, n. 3, p. 475–485, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.15448/1981-2582.2019.3.33245>. Acesso em: 09 abr. 2024.

OLIVEIRA, A. R. DE ., & ALMEIDA, B. R. D. P. DE .. (2023). Práticas pedagógicas interculturais sobre a temática indígena em uma escola do Distrito Federal. **Educação E Pesquisa**, 49, e258073. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202349258073>. Acesso em: 09 abr. 2024.

A PEDAGOGIA HOSPITALAR E A FORMAÇÃO DO(A) PEDAGOGO(A): PRIORIZAÇÃO E PERSPECTIVAS NO CURRÍCULO PARA A ATUAÇÃO DESSE PROFISSIONAL EM ESPAÇO NÃO ESCOLAR

Daiane de Moraes Coelho¹
Marinete Lourenço Mota²

RESUMO

Esta proposta de pesquisa aborda a temática da pedagogia hospitalar e a formação do (a) pedagogo (a) em campo não escolar na região do Alto Solimões. A pesquisa tem com objetivo geral analisar a relação existente no currículo dos cursos de Pedagogia oferecidos pelas universidades no Alto Solimões com a Pedagogia Hospitalar na perspectiva da formação profissional do Pedagogo(a) para atuação em campo não escolar. Como aporte teórico-metodológico destaca-se como principais contribuições o trabalho de Vasconcelos (2005); Fontes (2005); Santos e Souza (2010); Durham (2008); Matos e Muggiati (2010); entre outros. A metodologia da pesquisa está fundamentada na abordagem qualitativa, utilizando-se da pesquisa documental, tendo como principal fonte de documentos os Projetos Pedagógicos de Cursos, bem como as legislações que tratam tanto da regulamentação do curso no país e nas universidades, quanto da Pedagogia Hospitalar. As universidades no Alto Solimões referem-se ao Centro de Estudos Superiores de Tabatinga CESTB/ Universidade Estadual do Amazonas e o Instituto de Natureza e Cultura INC/ Universidade Federal do Amazonas. Espera-se como resultados a identificação de componentes curriculares que abordem a relação entre a Pedagogia e a Pedagogia hospitalar na formação dos(as) Pedagogos(as) do Alto Solimões. Ainda a elucidação dos desafios e perspectivas da formação para atuação do (a) Pedagogo(a) no campo da Pedagogia Hospitalar impressos PPCs dos cursos. Espera-se ainda como resultados o levantamento de práticas pedagógicas no campo não escolar contidas nos referidos documentos que possibilitem experiência com a Pedagogia Hospitalar. Conclui-se que o estudo do currículo dos cursos de PPCs de Pedagogia podem não contemplar componentes curriculares que sinalizam para a importância da formação do Pedagogo(a) para atuar no Campo Hospitalar. Investir na formação do pedagogo(a) que atue fora do campo escolar é uma oportunidade de elucidar novos campos de atuação profissional para os formados nesta região. O estudo da legislação acerca da Regulamentação do profissional do Pedagogo Hospitalar será uma contribuição para a implementação de políticas públicas locais que possibilitem o exercício desse profissional na região do Alto Solimões.

Palavras-chave: Formação; Currículo; Pedagogia Hospitalar.

¹ Acadêmica de graduação no curso de Licenciatura Plena em pedagogia, no Instituto de Natureza e cultura INC/ Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant-, Amazonas, Brasil, daianeufam01@gmail.com

² Doutora em Sociedade e Cultura na Amazonia. Professora do Curso de Pedagogia no Instituto de Natureza e cultura INC/ Universidade Federal do Amazonas, Benjamin Constant-, Amazonas, Brasil, netemota@ufam.edu.br

DESAFIOS DA GESTÃO DE PESSOAS NA CAPTAÇÃO E RETENÇÃO DE DOCENTES DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA COM CONHECIMENTO PEDAGÓGICO NA AMAZÔNIA

Adailton Freitas de Assis¹

RESUMO

Este resumo aborda os desafios da Gestão de Pessoas no processo de captação de docentes de graduação tecnológica que possuam conhecimentos pedagógicos (didáticos e estratégicos) e de sua posterior retenção nas faculdades. Considerando o especificamente a Amazônia, este artigo tem como objetivo principal, refletir sobre estratégias, que além de identificar, que estimulem candidatos a docência de graduação tecnológica a buscarem conhecimentos pedagógicos. Visando uma melhoria na qualidade do ensino-aprendizado, com atenção a questões como uso de recursos tecnológicos, aplicação de ferramentas Pedagógicas, criação de critérios claros e lógicos nas avaliações por esses docentes, onde muitos deles entram no universo da docência acadêmica sem nenhum conhecimento pedagógico, por vez, supondo que apenas o seu conhecimento técnico, da sua área específica, já lhe garante uma boa atuação em sala de aula. A metodologia usada é a análise de literatura acadêmica disponível; coleta de dados quantitativos de pesquisa em ambiente de Gestão de Pessoas; estudo do cenário das faculdades amazônicas. Os resultados esperados são dados que possam auxiliar os setores de gestão de pessoas a terem mais condições na busca de novos profissionais da educação com condições aceitáveis para exercerem o papel de docente de educação tecnológica na Amazônia e também a retenção desses mesmo profissionais, que além de serem muito disputados, tem maior compromisso com a Educação de qualidade.

Palavras-chave: Docente; Graduação; Tecnológica; Pedagógico.

¹ Bacharel em Administração pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM. Pós-graduado em Gestão Educacional pelo Senac Amazonas e Pós-graduando em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. adailtonf@hotmail.com

O TRABALHO COM A MATÉRIA PRIMA PRESENTE NA NATUREZA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OI TCHÜRÜNE NO MUNICÍPIO DE TABATINGA

Jairisson Gonçalves Da Costa¹
Kirna Karoleni Vitor Gomes²

RESUMO

O presente Trabalho é resultado de uma pesquisa realizada na Escola Municipal indígena Oi Tchürüne, na reserva indígena de Umariáçú I, no município de Tabatinga, no estado do Amazonas, que tem sua relevância no uso dos elementos da natureza no processo educativo em áreas indígenas. Com base em uma abordagem teórica e metodológica, o estudo explora as possibilidades e benefícios de integrar os recursos naturais no ambiente escolar. O objetivo da pesquisa é mostrar a viabilidade de incorporar tais elementos da natureza nas instituições escolares e propor metodologias ativas de ensino que promovam a valorização e preservação da cultura tradicional indígena, atendendo aos critérios necessários para uma educação escolar indígena contextualizada e de qualidade. A metodologia empregada neste trabalho foi ampla e diversificada, combinando fontes bibliográficas e documentais, anotações de campo e observação direta para compreender os aspectos relacionados à cultura Ticuna para trabalhar com os elementos naturais. Essa pesquisa oferece valiosas discussões e aprendizados sobre a valorização da natureza como ferramenta educativa e seu impacto positivo no desenvolvimento das crianças indígenas. Além disso, essa aproximação com esses elementos permite que os estudantes indígenas aprendam de maneira mais significativa, associando o conteúdo escolar com sua realidade e vivências. Isso contribui para a preservação e valorização da cultura indígena, ao mesmo tempo em que promove um ensino mais inclusivo e diversificado.

Palavras-chave: Educação; Cultura; Indígena; Escola; Natureza

¹ Acadêmico da graduação em Licenciatura Intercultural Indígena. Da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Tabatinga, Amazonas, Brasil, jaissongc2020@gmail.com.

² Mestre em Antropologia Social, Professora da Universidade Federal do Amazonas -UFAM no Instituto de Natureza e Cultura, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, kirnavitor21@gmail.com

UNIVERSIDADE TERRA INDÍGENA: CAMINHOS PARA CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

Jairisson Gonçalves Da Costa¹
Msc. Kirna Karoleni Vitor Gomes²

Realizaremos uma avaliação crítico-reflexiva das políticas governamentais voltadas ao ensino superior indígena no Amazonas, com destaque para a Universidade Federal do Amazonas. Esta avaliação é fundamentada nas interações entre discentes, instituição de ensino e contexto. Centralizando a atenção em obstáculos e potenciais desafios futuros para o estabelecimento de uma Instituição de Ensino Superior Indígena. O objetivo geral é conduzir um estudo do panorama presente do ensino superior indígena, com o intuito de identificar potenciais barreiras para a concretização de uma instituição de ensino superior indígena, evitando replicar as falhas cometidas hoje pelas universidades tradicionais que se propõe à formação superior desses grupos. Os objetivos específicos são os seguintes: em primeiro lugar, examinar o processo de acolhimento dos estudantes indígenas pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), abrangendo suas políticas e critérios, além de investigar a perspectiva desses estudantes em relação à instituição. Em segundo lugar, compreender a posição do movimento indígena em relação à proposta de criação de uma universidade voltada especificamente para os povos indígenas. Por fim, destacar se o Estado Brasileiro, em seus diversos níveis governamentais, efetivamente assegura que os indígenas tenham acesso e concluam a educação superior, conforme estabelecido pela Lei nº 12.416. Destaca-se que, embora a universidade seja um ambiente propício para o desenvolvimento de possibilidades, transformações e a quebra de estruturas limitadoras para muitos indivíduos, essa realidade não se aplica de forma equivalente aos estudantes indígenas que ingressam nas instituições de ensino superior. Neste sentido a universidade nos moldes atuais, por não contemplar adequadamente a diversidade e as particularidades dos povos indígenas, muitas vezes torna-se um cenário propício à reprodução de dinâmicas permeadas por preconceito, opressão e silenciamento. Tal constatação é corroborada tanto pela literatura quanto pelos relatos coletados. Sobre a abordagem metodológica, optou-se por um método de pesquisa qualitativo decolonial, caracterizado pela análise crítica e reflexiva dos dados e fatos, com o intuito de fomentar debates acerca das múltiplas perspectivas relacionadas à educação universitária dos povos indígenas. A metodologia consiste na combinação de pesquisa teórica e de campo. No âmbito da pesquisa teórica, serão examinados diversos materiais, como reportagens, resoluções, portarias, artigos, teses e dissertações, a fim de embasar a fundamentação teórica e estabelecer as categorias de análise pertinentes ao estudo. Na pesquisa de campo, os dados obtidos serão confrontados com documentos reais e entrevistas estruturadas, visando a enriquecer a análise e fornecer uma compreensão mais aprofundada do estudo. Entender os diversos desafios que se apresentam é

¹ Acadêmico da graduação em Licenciatura Intercultural Indígena. Da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Tabatinga, Amazonas, Brasil, jaisongc2020@gmail.com.

² Mestre em Antropologia Social, Professora da Universidade Federal do Amazonas -UFAM no Instituto de Natureza e Cultura, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, kirnavitor21@gmail.com.

o primeiro passo para a criação de uma universidade inclusiva. Um espaço que para além de receber estes estudantes plurais, seja pautado na democracia, inclusão, laicidade e liberdade de ensino. Assim, debate sobre Educação é resgatar princípios humanos, nos demandando não apenas uma reflexão crítica, mas ações concretas que promovam o respeito à diversidade e a busca por uma sociedade mais justa e igualitária.

Palavras-Chave: Educação Indígena; Educação Universitária Indígena

EDUCAÇÃO SEXUAL NA VISÃO DE MUNDO DOS PROFESSORES INDÍGENAS TICUNA DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OI TCHURUNE

Elismara Gonçalves Da Costa¹
Msc Kirna Karoleni Vitor Gomes²

RESUMO

O presente estudo buscou analisar de que maneira a educação sexual é compreendida pelos professores indígenas da escola Municipal Indígena Oi Tchurune na reserva Umariçu I, assim como investigar como o conceito de educação sexual se apresenta na perspectiva desses profissionais e verificar como determinado conceito é discutido nas salas de aulas pelos professores indígenas. O trabalho surge de uma inquietação pessoal decorrente da tentativa de compreender como é o ensino voltado à educação sexual em terra indígenas, e como está sendo inserido os conteúdos nas escolas indígenas, visto que durante o período de estágio supervisionado realizado durante o curso de Licenciatura em Pedagogia Intercultural Indígena, oferecido pela instituição de ensino superior Universidade do Estado do Amazonas (UEA) no Centro de Estudos Superiores de Tabatinga -CESTB, foram percebidos em vários momentos em que havia a necessidade de dialogar sobre o tema voltados para Educação Sexual, sendo assim, o estudo objetiva compreender como o conceito de educação sexual e abordado na escola Municipal Indígena Oi Tchurune a partir das concepções do professor indígena. Vale destacar ainda, que a pesquisa aborda pontos significativamente importantes e que requer um teor sensível justamente por abordar a educação sexual, ou seja, considerando a cultura indígena como um elemento de transmissão de conhecimento sobre a educação sexual. Desta forma, a pesquisa traz para a discussão a importância no ambiente escolar, como isso contribuindo para prevenir a gravidez precoce, abusos sexuais e além disso promover o autocuidado e o autoconhecimento. Assim, esse estudo procurou analisar as percepções e práticas dos professores indígenas a respeito da temática abordada e analisar quais os desafios e as estratégias de ensino relacionadas a educação sexual visando contribuir principalmente com práticas educacionais mais inclusivas e respeitando o espaço da cultura, crenças e tradições do universo dessa pesquisa. Ao compartilhar as visões dos docentes indígenas, o artigo promove a diversidade de perspectivas na discussão sobre a temática educação sexual, enriquecendo o debate e promovendo abordagens mais inclusivas e culturalmente sensíveis no campo da educação.

Palavras-Chaves: Educação Sexual; Trabalho Profissional, Cultura; Práticas Educacionais.

¹ Acadêmica da graduação em Licenciatura Intercultural indígena. Da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), no centro de estudos Superiores de Tabatinga, Amazonas, Brasil, elismaragoncalves63@gmail.com.

² Mestre em Antropologia Social, Professora da Universidade Federal do Amazonas -UFAM no Instituto de Natureza e Cultura, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, kirna.gomes@ufam.edu.br

EIXO 5 - TRABALHO E ECONOMIAS SUSTENTÁVEIS NAS AMAZÔNIAS

O EMPREENDEDORISMO, O AUTOCONHECIMENTO E A AUTORREGULAÇÃO: COMO ELABORAR UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA ALÉM DO AMBIENTE CORPORATIVO

Marcus Vinicius Martins Melo¹

RESUMO

O termo "planejamento estratégico" é geralmente associado ao ambiente corporativo, porém, pouco se fala sobre a importância dessas teorias para a vida pessoal do empreendedor. Devido ao ambiente volátil em que as pessoas são expostas quando decidem empreender, o autoconhecimento e autorregulação tornam-se essenciais para garantir a sobrevivência nos negócios, dessa forma, é possível transpor diversas teorias do planejamento estratégico para utilização no ambiente pessoal. Esta obra tem como objetivo estruturar um *framework* utilizando conceitos como missão, visão, valores, matriz SWOT e *Roadmap*, porém, como subsídio à vida pessoal do empreendedor e não ao seu negócio, para que dessa forma seja mais simples aplicar conceitos de autoconhecimento e autorregulação, tornando-o capaz de impactar cada vez mais vidas através do seu empreendimento. Este estudo será guiado em três etapas, sendo a primeira uma revisão sistemática da literatura, buscando entender quais ferramentas são mais utilizadas para um bom planejamento estratégico, a segunda, a adaptação destes métodos para estruturação do *framework* e a terceira, a realização de pilotos com algumas pessoas para entender a efetividade do *framework* em um ambiente real, a fim de medir seus impactos na vida pessoal e profissional do empreendedor. Como resultados esperados, buscase a construção de um *framework* simples e útil que possa impactar de maneira positiva o máximo de pessoas possível.

Palavras-chave: Planejamento estratégico; Autorregulação; Autoconhecimento; Estratégia; Empreendedorismo.

¹ Mestrando no PPGA da Universidade Nove de Julho (UNINOVE). Pós-graduando em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. Pós-graduando em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Engenheiro Eletricista pela Universidade do Estado do Amazonas. marcus.melo2699@gmail.com

TENDÊNCIAS EM GESTÃO DE PESSOAS: BENEFÍCIOS CORPORATIVOS E BEM-ESTAR EM ECONOMIAS SUSTENTÁVEIS NAS FRONTEIRAS AMAZÔNICAS

Márcia Conceição da Silva¹

RESUMO

A dinâmica da Gestão de Pessoas está em constante evolução, adaptando-se continuamente ao cenário atual. Com a ascensão da geração Z, que já representa mais de 20% da força de trabalho, as empresas enfrentam desafios singulares para atender às necessidades dessa nova geração. Além disso, a crescente demanda por bem-estar no ambiente profissional tem impulsionado a oferta de horários flexíveis de trabalho, alinhando-se às exigências do mercado. Este artigo visa analisar a relevância dos benefícios corporativos, especialmente focados em bem-estar e flexibilidade, na Gestão de Pessoas contemporânea, com um enfoque específico nas dinâmicas de trabalho e economias sustentáveis nas regiões amazônicas. A pesquisa baseia-se em uma revisão criteriosa da literatura especializada, abrangendo estudos acadêmicos e análises de mercado sobre Gestão de Pessoas e benefícios corporativos, contextualizando-os com as realidades das fronteiras amazônicas. Também serão considerados dados provenientes de pesquisas realizadas por empresas como o Gympass, visando oferecer uma visão abrangente e atualizada sobre o tema. Os resultados obtidos destacam a importância estratégica dos benefícios corporativos, especialmente aqueles voltados para o bem-estar e flexibilidade no ambiente de trabalho, nas dinâmicas de trabalho e nas economias sustentáveis nas regiões amazônicas. Identificou-se que tais benefícios desempenham um papel crucial na retenção de talentos e na adaptação das empresas às demandas específicas dessas regiões. Ademais, constatou-se que a Gestão de Pessoas eficaz é aquela que reconhece o bem-estar e a satisfação dos colaboradores como pilares fundamentais para o sucesso organizacional, proporcionando um ambiente mais saudável e produtivo mesmo em contextos desafiadores como as fronteiras amazônicas.

Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Benefícios Corporativos; Bem-estar; Flexibilidade; Economias Sustentáveis.

REFERÊNCIAS

- Alves, T. L. de L., Amorim, A. F. A., & Bezerra, M. C. C.. (2021). **“Not One Less”! Adaptation to the Home Office in Times of COVID-19.** Revista De Administração Contemporânea, 25(spe), e200234. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200234.en> Acesso em 28 abr. 2024.
- Andrade, J. C. S.. (2002). **Formação de estratégias socioambientais corporativas: os jogos Aracruz Celulose-partes interessadas.** Revista De Administração Contemporânea, 6(2), 75–97. <https://doi.org/10.1590/S1415-65552002000200006> Acesso em 2 abr. 2024.

¹ Pós-graduanda em Gestão da Inovação com ênfase em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas - FATESE. E-mail: marciaconceicao690@gmail.com

Cislaghi, T. P., Wegner, D., Vieira, L. M., & Fernandes, E. B.. (2019). **Incentivos competitivos e cooperativos em relações diádicas: um estudo de caso na cadeia de uvas orgânicas.** Revista De Economia E Sociologia Rural, 57(3), 413–427. <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2019.179934> Acesso em: 30 mai. 2024.

Horta, P., Demo, G., & Roure, P.. (2012). **Políticas de gestão de pessoas, confiança e bem-estar: estudo em uma multinacional.** Revista De Administração Contemporânea, 16(4), 566–585. <https://doi.org/10.1590/S1415-65552012000400005> Acesso em 27 abr. 2024.

Machado, C. S. **As relações entre tecnologia, inovação e sociedade.** DataGramZero, v. 7, n. 1, 2006. Disponível em <<http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/5843>> Acesso em: 20 abr. 2024.

Maturana, H.; Varela, F. **De máquinas e seres vivos: autopoiese e a organização do vivo.** 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

Vilas Boas, Eduardo Pinto; Santos, Silvio Aparecido dos. **Empreendedorismo corporativo: estudo de casos múltiplos sobre as práticas promotoras em empresas atuantes no Brasil.** Revista de Administração (São Paulo), v. 49, n. 2, p. 399–414, abr. 2014. <https://doi.org/10.5700/rausp1154>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rausp/a/tyQmpvsB9zQTMGpfJfGCDxH/?lang=pt#> Acesso em 27 abr. 2024.

AGROECOSSISTEMAS DE TERRA FIRME E VÁRZEA NA REGIÃO DE TRÍPLICE FRONTEIRA AMAZÔNICA, REGIÃO DO ALTO SOLIMÕES.

Arilson Lopes Sales¹
Patrício Freitas de Andrade²

RESUMO

Este estudo analisou práticas agrícolas em agroecossistemas de terra firme e várzea na região de tríplice fronteira, Alto Solimões, Amazonas. Esta região, marcada pela presença do Rio Solimões, exibe uma diversidade ecológica que influencia diretamente os métodos de cultivo e as espécies cultivadas, refletindo as adaptações dos agricultores às flutuações do regime hidrológico e às variabilidades do solo. O estudo foi realizado em três sistemas produtivos distintos: Comunidade de Santa Luzia, localizada no município de Benjamin Constant; Assentamento do Urumutum, em Tabatinga; e no Km 11 da BR-307, que conecta os municípios de Benjamin Constant e Atalaia do Norte. Essas localidades estão localizadas na mesorregião do Sudoeste Amazonense, na microrregião do Alto Solimões. Uma abordagem metodológica do tipo estudo de caso com análises qualitativas. Foram observadas as práticas de cultivo e interações dialógicas com os agricultores familiares das respectivas localidades. Foram realizadas rodas de conversa, registros fotográficos e notas de campo. Os resultados revelaram uma significativa organização e produtividade das práticas agrícolas locais, com destaque para o cultivo de maracujá e feijão-de-corda em Santa Luzia, e o funcionamento de uma casa de vegetação para hortaliças em Tabatinga. Foi observado que técnicas como a agricultura protegida e o manejo integrado de pragas aumentam a eficiência produtiva e reduzem a dependência de insumos externos, promovendo práticas mais sustentáveis. A pesquisa também aponta para a importância de adaptar as práticas agrícolas às condições locais, como a sazonalidade do rio e a fertilidade do solo trazida pelos sedimentos fluviais, que são cruciais para a escolha de culturas e técnicas de cultivo. Em conclusão, o estudo destaca a necessidade de promover e adaptar práticas agrícolas que sejam tanto ecologicamente sustentáveis quanto economicamente viáveis na região do Alto Solimões. A integração do conhecimento local com técnicas agrícolas tradicionais e sustentáveis pode potencializar a produtividade e a resiliência dos agroecossistemas locais, contribuindo para o desenvolvimento regional equilibrado e a sustentabilidade ambiental. A pesquisa sublinha a importância de políticas de apoio que reconheçam e valorizem as práticas tradicionais, ao mesmo tempo em que incentivam a adoção de inovações sustentáveis que atendam às necessidades das comunidades locais.

Palavras-chave: Agroecossistemas, Sustentabilidade Agrícola familiar, Região tronteiriça, Amazônia, Práticas tradicionais.

¹ Acadêmica da graduação em Ciências Agrárias e do Ambiente do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, 1010arilsonlopes@gmail.com.

² Mestre em Educação do Campo. Professor do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM), Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, patricio@ufam.edu.br.

F²RGIN

I FÓRUM DE GESTORES DE UNIVERSIDADES EM TERRITÓRIO DE FRONTEIRA

Refletindo sobre a Universidade Federal da Pan-Amazônia (UNIPAM)

REALIZAÇÃO

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação

APOIO

